

**O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA NA
REGIÃO NORDESTE COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO**

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

RELATÓRIO TÉCNICO FINAL – DEZEMBRO DE 2022

EIXO ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**PRODUTO 1 - REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES TÉCNICA, PRESENCIAL E A
DISTÂNCIA, AOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E ESCOLAS**

SUBPRODUTO 1.1 – CURSOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA *IN LOCO*

JOÃO PESSOA

2022

FNDE

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

Presidente

Marcelo Lopes da Ponte

Diretoria de Ações Educacionais

Garigham Amarante

Coordenação de Monitoramento e Apoio à Gestão de Programas

Michele Lessa de Oliveira

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – UFPB

Reitor

Valdiney Velloso Gouveia

Pró-reitora de Extensão:

Berla Moreira de Moraes

Coordenação do Projeto CECAMPE-NE

Adriana Valeria Santos Diniz

Coordenação Executiva do CECAMPE-NE

Adriana Valeria Santos Diniz

Maria Aparecida Nunes Pereira

Wagner Junqueira de Araújo

Ítalo Fittipaldi

Coordenação do Eixo Assistência Técnica – CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira

Equipe CECAMPE-NE

Coordenação geral

Profa. Dra. Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação de Eixo Assistência Técnica

Profa. Dra. Maria Aparecida Nunes Pereira

Pesquisadores

Profa. Dra. Aline Barboza de Lima

Prof. Dr. Marcos Angelus Miranda de Alcantara

Coordenações Estaduais

Profa. Dra. Ana Carolina Kruta de Araújo Bispo

Profa. Dra. Ana Célia Silva Menezes

Profa. Dra. Edineide Jezini Mesquita Araújo

Profa. Dra. Francisca Alexandre de Lima

Prof. Dr. Magno Alexon Bezerra Seabra

Profa. Dra. Marlene Helena de Oliveira França

Profa, Dra. Rhoberta Santana de Araújo

DOI: 10.5281/zenodo.7494709

RESUMO

Este relatório final apresenta resultados do subproduto 1.1. **Cursos de Capacitação Técnica in Loco**. O objetivo geral desse produto foi realizar capacitação técnica *in loco* (modalidade presencial), aos agentes técnicos envolvidos com a gestão dos recursos financeiros do PDDE, PDDE Ações Integradas, do PNATE e Caminho da Escola, em estados e municípios da região Nordeste, com fins de contribuir com a execução dos referidos programas conforme aspectos normativo-legais, além da identificação e disseminação das boas práticas de gestão das entidades. As ações desenvolvidas para esse subproduto foram: capacitações presenciais por polo; formação de **gestores escolares, presidentes e membros de UEx, conselheiros, comunidade escolar, entre outros**; aplicação de questionário de avaliação para cada capacitação; criação de um vídeo e elaboração de relatórios técnicos. A organização pedagógica do curso foi realizada a partir das seguintes etapas: seleção e formação de equipe; planejamento e estruturação do curso; organização logística para efetivação das atividades; mobilização e divulgação do curso nos estados e municípios; realização dos cursos; acompanhamento e avaliação dos cursistas; acompanhamento e avaliação da equipe. Devido à pandemia Covid 19, os cursos presenciais previstos para iniciarem em 2021, foram realizados a partir do segundo semestre de 2022. Apesar desse ajuste, todas as metas previstas no projeto técnico foram alcançadas: 124 capacitações presenciais, sendo as capacitações extras realizadas para alcance da meta de certificações; **12280 participantes** certificados; elaboração de questionário e aplicação em todas as capacitações realizadas; criação do vídeo “PDDE e Ações Integradas: Adesão e atualização cadastral” e elaboração de relatórios técnicos parciais e o relatório técnico final. As capacitações presenciais trouxeram informações essenciais e atualizações no que tange à legislação própria dos Programas do FNDE, sobretudo, com relação à adesão, execução e prestação de contas, contribuindo, significativamente, para a melhoria do Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada do PDDE – IdeGes, da aprendizagem e da gestão democrática nas diversas escolas da rede pública da Região Nordeste.

Palavras-chaves: CECAMPE; Nordeste; Cursos presenciais, PDDE, IDEGES.

SUMÁRIO

1. RELATÓRIO TÉCNICO FINAL.....	5
1.1. INTRODUÇÃO.....	6
1.2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DO PRODUTO E DO SUBPRODUTO	10
1.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL ..	11
1.4. A ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DO CURSO	13
1.4.1. Equipe de formadores: seleção e formação.....	13
1.4.2. A estruturação do curso	16
1.4.3. A organização da logística da capacitação	22
1.4.4. As formas de mobilização e inscrição no curso.....	22
1.4.5. As formas de acompanhamento dos cursistas.....	25
1.4.6. As formas de avaliação e conclusão do curso	26
1.5. RESULTADOS E DISCUSSÃO	28
1.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	38
REFERÊNCIAS.....	39
ANEXOS.....	40

1. RELATÓRIO TÉCNICO FINAL

1.1. INTRODUÇÃO

O produto 1, intitulado “Realização de capacitações técnica, presencial e a distância, aos estados, municípios e escolas”, conforme Projeto Técnico, compreende ações desenvolvidas no âmbito de seis subprodutos, a saber: **Cursos de capacitação técnica *in loco***; Curso à distância com tutoria; Curso à distância sem tutoria; Encontros presenciais com gestores municipais e estaduais; Encontros não presenciais, por meio de vídeo e webconferências; Relatórios sobre a cobertura de capacitação ofertadas. Este relatório apresenta resultados do subproduto **Cursos de capacitação Técnica *in loco***.

As metas estabelecidas no projeto técnico para os Cursos de Capacitação técnica *in loco* foram:

- a) 120 (cento e vinte) capacitações, sendo quatro (04) capacitações presenciais por polo;
- b) Estimativa de formação para doze mil (12.000) de dirigentes e técnicos (ligados às Prefeituras, ligadas as entidades EEx, UEx, EM; Conselhos Municipais de Educação e conselhos sociais, entre outros).
- c) Aplicação de um (01) questionário de avaliação para cada capacitação.
- d) Criação de um (01) vídeo.
- e) Um (01) Relatório técnico parcial e um (01) relatório técnico final;

Todas as metas estabelecidas para os cursos de capacitação técnica *in loco* foram alcançadas: 124 capacitações presenciais, sendo as capacitações extras realizadas para alcance da meta de certificações; **12280** formações certificadas; Elaboração de questionário e aplicação em todas as capacitações realizadas; Criação do vídeo “PDDE e Ações Integradas: Adesão e atualização cadastral” e elaboração de relatório técnico parcial e **relatório técnico final**.

Para a realização das capacitações técnicas *in loco*, a região Nordeste foi dividida em 30 (trinta) polos, sendo 10 (dez) na Bahia, 06 (seis) no Maranhão, 05 (cinco) no Piauí, 03 (três) no Ceará, 02 (dois) em Pernambuco, 01 (um) em Alagoas, 01 (um) em Sergipe, 01 (um) no Rio Grande do Norte e 01 (um) no estado da Paraíba, conforme detalhado no mapa 01 e quadro 01:

Mapa 01:

Quadro 01: Polos da Região Nordeste – CECAMPE – NE

ESTADO	POLOS
--------	-------

Alagoas	Maceió
Bahia	Barreiras, Eunápolis, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Jacobina, Juazeiro, Paulo Afonso, Salvador, Santo Antônio de Jesus.
Ceará	Crato, Fortaleza, Limoeiro do Norte
Maranhão	Pedreiras, Porto Franco, Presidente Dutra, Caxias, São Luís e Bacabal
Paraíba	João Pessoa
Pernambuco	Caruaru, Recife
Piauí	Floriano, Parnaíba, Picos, São Raimundo Nonato, Teresina
Rio Grande do Norte	Natal
Sergipe	Aracaju

Os cursos de capacitação técnica *in loco*, de acordo com o projeto técnico, estavam previstos para ocorrerem no período de 2021 a 2022. No entanto, em decorrência da Pandemia de COVID19, as capacitações presenciais previstas no Projeto Técnico foram transferidas para o segundo semestre de 2022.

Definiu-se como meta a realização de 120 (cento e vinte) capacitações, sendo quatro (04) capacitações presenciais por polo, com carga horária de 16 horas, distribuídas em dois dias de 8 horas. Durante a realização de cada capacitação, foi aplicado um questionário ao final da formação, que possibilitou avaliar a qualidade do curso e os possíveis avanços de conhecimento dos participantes.

A meta da capacitação técnica *in loco* foi a formação de 12.000 gestores e gestoras de escolas públicas dos estados e municípios da região Nordeste. Cabe destacar que, com o intuito de possibilitar um maior alcance de participantes, as capacitações ocorreram em vários municípios, não ficando restritas aos polos de cada estado, conforme detalhado no mapa 02. Essa adequação permitiu a interiorização das atividades para diversos locais e colaborou com a certificação de **12.342 cursistas**.

Nº	UF	Município	Nº	UF	Município
1	AL	Delmiro Gouveia	48	MA	Balsas
2	AL	Maceió	49	MA	Caxias
3	AL	Maragogi	50	MA	Chapadinha
4	AL	Pilar	51	MA	Colinas
5	AL	São Sebastião	52	MA	Duque Bacelar
6	BA	Amargosa	53	MA	Humberto de Campos
7	BA	Andorinha	54	MA	Imperatriz
8	BA	Barreiras	55	MA	Lago do Junco
9	BA	Bom Jesus da Lapa	56	MA	Maranhãozinho
10	BA	Candiba	57	MA	Mirinzal
11	BA	Capim Grosso	58	MA	Pedreiras
12	BA	Euclides da Cunha	59	MA	Porto Franco
13	BA	Eunápolis	60	MA	Presidente Dutra
14	BA	Feira de Santana	61	MA	Santa Helena
15	BA	Guanambi	62	MA	São João do Soter
16	BA	Ibicoara	63	MA	São João dos Patos
17	BA	Ibotirama	64	MA	São Luís
18	BA	Ilhéus	65	MA	Trizidela do Vale
19	BA	Itaberaba	66	MA	Urbano Santos
20	BA	Itabuna	67	MA	Vargem Grande
21	BA	Jacobina	68	PB	Campina Grande
22	BA	Juazeiro	69	PB	João Pessoa
23	BA	Laje	70	PB	Sousa
24	BA	Macaúbas	71	PE	Afogados da Ingazeira
25	BA	Medeiros Neto	72	PE	Caruaru
26	BA	Nova Soure	73	PE	Garanhuns
27	BA	Paulo Afonso	74	PE	Gravatá
28	BA	Porto Seguro	75	PE	Petrolina
29	BA	Salvador	76	PE	Recife
30	BA	Santo Antônio de Jesus	77	PI	Batalha
31	BA	Santo Estêvão	78	PI	Bom Jesus
32	BA	Senhor do Bonfim	79	PI	Floriano
33	BA	Seminha	80	PI	Parnaíba
34	BA	Vitória da Conquista	81	PI	Picos
35	BA	Xique-Xique	82	PI	Piracuruca
36	CE	Crato	83	PI	São João do Piauí
37	CE	Farias Brito	84	PI	São Raimundo Nonato
38	CE	Fortaleza	85	PI	Teresina
39	CE	Iguatu	86	PI	Valença do Piauí
40	CE	Juazeiro do Norte	87	RN	Caicó
41	CE	Limoeiro do Norte	88	RN	Mossoró
42	CE	Maracanau	89	RN	Natal
43	CE	Morada Nova	90	RN	Pau dos Ferros
44	CE	Russas	91	SE	Aracaju
45	CE	Sobral	92	SE	Estância
46	MA	Açailândia	93	SE	Itabaiana
47	MA	Bacabal	94	SE	Propriá
			95	SE	Simão Dias

Como destacado, em alguns estados foi realizada uma quinta capacitação técnica *in loco* (cinco polos), que auxiliou no alcance global dos objetivos estabelecidos no projeto.

Finalmente, conforme mencionado anteriormente, foi elaborado um vídeo intitulado “PDDE e Ações Integradas: Adesão e atualização cadastral”, que apresenta o passo a passo do processo de adesão e atualização cadastral, bem como a sua importância para a boa gestão dos recursos financeiros do PDDE.

O relatório encontra-se estruturado da seguinte forma: introdução; em seguida são apresentados os objetivos e justificativa do produto; a fundamentação teórica e metodológica; a organização pedagógica do curso; os Resultados e Discussão; e, por fim, as considerações Finais e Referências.

1.2. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DO PRODUTO E DO SUBPRODUTO

Na região Nordeste, constata-se que, aproximadamente, 300 municípios, num universo de 1.794 municípios, ou seja, 17%, possuem Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada – IdeGES, abaixo de 6, ou seja, muito baixo (0-4) e baixo (4-6). Esses resultados demonstram a existência de problemas com a adesão, execução, atualização dos dados e/ou na prestação de contas dos recursos do PDDE.

Desse modo, a capacitação técnica *in loco* constitui-se numa forma de ampliar conhecimentos e informações acerca do PDDE, sua operacionalização, no que tange à execução e prestação de contas, aos aspectos contábeis, às atribuições de cada membro das UEX's, para diminuir os entraves à boa gestão dos recursos financeiros do Programa.

O objetivo geral desse produto foi realizar capacitação técnica *in loco* (modalidade presencial), aos agentes técnicos envolvidos com a gestão dos recursos financeiros do PDDE, PDDE Ações Integradas, do PNATE e Caminho da Escola, em estados e municípios da região Nordeste, com fins de contribuir com a execução dos referidos programas conforme aspectos normativo-legais, além da identificação e disseminação das boas práticas de gestão das entidades.

Como objetivos específicos buscou-se: a) Discutir o PDDE, PDDE Ações Integradas, PNATE/Caminho da Escola, a partir dos aspectos normativo-legais e organizacionais; b) Apresentar as inovações do PDDE, a partir das alterações legais: Cartão do PDDE e IDEGES; c) Apresentar a produção científica acerca do PDDE - , no que concerne à implementação, execução, avaliação do Programa e boas práticas de gestão - , do PNATE e do Programa Caminho da Escola; d) Expor a importância do PDDE para o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que tem implicações nos aspectos administrativos, financeiros e pedagógicos das escolas; e) Apresentar o PDDE como importante instrumento de democratização da gestão, de estímulo à participação social, de gestão e controle dos recursos recebidos pelas Unidades Executoras; f) Discutir o processo de criação, constituição e gestão de uma Unidade Executora; g) Analisar o funcionamento do PDDE, PDDE Ações Integradas, PNATE/Caminho da Escola, no que tange à adesão, operacionalização, gestão dos recursos, atualização cadastral e prestação de contas; h) Apresentar os aspectos operacionais do PDDE, PDDE Ações Integradas, PNATE/Caminho da Escola, no que se refere ao processo de prestação de contas; i) Debater a importância e o papel dos órgãos de controle do PDDE e da participação ativa dos membros dos conselhos

na boa gestão dos recursos do PDDE, por meio do planejamento, acompanhamento e execução do Programa.

1.3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS DA CAPACITAÇÃO PRESENCIAL

A Capacitação Técnica é um importante instrumento de formação continuada, uma vez que possibilita aos profissionais adquirirem novos conhecimentos e informações, contribuindo, dessa forma, com a ressignificação das suas práticas e saberes. Neste sentido, é de fundamental importância para instrumentalizar os profissionais que atuam na educação, especificamente aqueles que atuam em Programas cuja finalidade é o gerenciamento de recursos públicos com vistas à manutenção e desenvolvimento do ensino e, por conseguinte, à melhoria do processo de ensino-aprendizagem.

Na prática educativa, a modalidade presencial possibilita o contato direto entre os sujeitos sociais envolvidos no processo formativo. No caso dos gestores que atuam na região Nordeste, essa modalidade torna-se fundamental para as localidades com limitações de acesso à infraestrutura necessária para aplicação de outras formas de ensino, como a modalidade de Educação à Distância.

De acordo com Santos (2006), o processo de globalização ocorreu de forma desigual, deixando várias regiões com acesso limitado às tecnologias da informação. Essa situação colaborou com o aprofundamento das disparidades regionais e com a ampliação da pobreza. Desse modo, no âmbito das garantias sociais, perpetuaram-se as disparidades de acesso as condições mínimas do direito constitucional do acesso à educação.

É dever do Estado reverter esse quadro de injustiças sociais, por meio da efetivação de vários mecanismos legais, como através da aplicação de políticas públicas eficientes, capazes de diminuir as desigualdades sociais e regionais. A descentralização de recursos financeiros pode constituir-se numa alternativa viável para essa finalidade, uma vez que esteja ancorada em decisões coletivas e democráticas de gestão e execução do dinheiro. Nesse sentido, Ferreira e Oliveira (2017 p.185) observam que:

O orçamento público encontra suas origens na necessidade de autorizar e controlar a aplicação do dinheiro público, estando relacionado ao desenvolvimento da democracia, como forma de oposição ao antigo Estado

arbitrário, em que o soberano considerava-se o detentor do patrimônio originário da coletividade (Ferreira; Oliveira, 2017, p. 185).

No século XX, tornou-se notável o avanço das políticas educacionais na direção da descentralização dos recursos financeiros. Todavia, a aplicação dessas políticas ainda está distante de alcançar os objetivos esperados. Dentre as dificuldades enfrentadas, não podemos desconsiderar as origens patrimonialistas e clientelistas que historicamente marcaram a política brasileira (MARTINS, 1975).

No século XXI, ainda perduram um conjunto de dificuldades na execução das políticas de descentralização. O monitoramento dessas políticas é uma metodologia necessária para a avaliação contínua da destinação de recursos públicos de forma direta para unidades executoras. Nesse sentido, o Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada do PDDE (IDEGES) foi criado como

[..] um instrumento para mensurar o desempenho da gestão descentralizada do PDDE em todo território nacional, a fim de viabilizar iniciativas de monitoramento e avaliação, orientar a ação governamental para melhoria do desempenho do Programa, favorecer o exercício do controle social e reconhecer iniciativas exitosas de gestão (BRASIL, 2019, p. 3).

De acordo com dados do monitoramento do PDDE disponibilizados pelo FNDE no ano de 2021, o IDEGES das regiões brasileiras, numa escala de 1 a 10, foram: Sul (7,4), Centro-Oeste (7,2), Sudeste (6,7), Nordeste (6,5) e Norte (6,3). Podemos observar piores indicadores nas regiões Nordeste e Norte.

Esse indicador tem sido utilizado por instituições públicas e privadas na identificação de unidades executoras com boas práticas de gestão de recursos financeiros, que em consequência ampliam as possibilidades de recebimento das verbas. Por outro lado, aquelas unidades com indicadores abaixo do recomendado encontram maior limitação no acesso às verbas. Cria-se assim uma situação contraditória, precarizando ainda mais unidades educacionais que muitas vezes precisam dos recursos.

Por essa razão, a capacitação técnica *in loco* é uma ação capaz de ampliar o apoio técnico aos entes federados, com a melhoria do acesso as informações e orientações necessárias para a execução adequada dos recursos financeiros do PDDE. Propicia, ainda, o intercâmbio de saberes e a socialização de experiências, criando uma rede em torno ao PDDE no âmbito de cada estado/polo.

1.4. A ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DO CURSO

1.4.1. Equipe de formadores: seleção e formação

Como destacado anteriormente, a região Nordeste foi dividida em 30 (trinta) polos, sendo 10 (dez) na Bahia, 06 (seis) no Maranhão, 05 (cinco) no Piauí, 03 (três) no Ceará, 02 (dois) em Pernambuco, 01 (um) em Alagoas, 01 (um) em Sergipe, 01 (um) no Rio Grande do Norte e 01 (um) no estado da Paraíba, totalizando 30 unidades formadoras. Assim, para a realização das capacitações técnicas *in loco* foram selecionados, por meio do Edital público 061/2022, 30 (trinta) formadores (as), no âmbito da região Nordeste. Um dos critérios de seleção foi o conhecimento e a experiência com a gestão do PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola. Esses profissionais com expertise comprovada passaram por um processo de capacitação técnica, no âmbito do CECAMPE-NE, visando conhecer o projeto e os seus objetivos, apropriar-se e atualizar-se quanto aos aspectos regulamentares e operacionais dos Programas supracitados, bem como desenvolver o planejamento das atividades presenciais a serem realizadas.

A formação dos formadores foi cadastrada no Fluxo Contínuo de Extensão (FLUEX) da UFPB como ação da extensão (ANEXO A). A formação da equipe de formadores ocorreu de forma *on-line*, por meio do *Google Meet*, coordenada e realizada pelos pesquisadores do Eixo Assistência Técnica e pesquisadores do Eixo Monitoramento do CECAMPE-NE, além de palestrantes convidados do FNDE e entidades parceiras, como demonstrado nas imagens registradas das reuniões *on-line* (ANEXO B), conforme plano de formação dos formadores (ANEXO C).

A construção metodológica da formação ocorreu de forma participativa e processual, durante 4 semanas, com a equipe dos formadores, coordenadores e apoio técnico. A produção dos materiais e as estratégias de aprendizagem resultaram num conjunto de recursos que foram utilizados no momento da realização das capacitações. As imagens 01 e 02 registram exemplos das atividades desenvolvidas ao longo de quinze momentos.

Imagem 01: Abertura da formação dos formadores do CECAMPE – NE

Fonte: Acervo Drive-Google meet. Data: 25/07/2022

Imagem 02: Apresentação das propostas de formação presencial pelas equipes estaduais.

Fonte: Acervo Drive-Google meet. Data: 02/08/2022

A proposta de formação dos formadores contemplou três dimensões, a saber: a) Aspectos teóricos metodológicos e normativos-legais do PDDE e das Ações Integradas , PNATE e Caminhos da Escola; b) Produção coletiva do material a ser utilizado nas capacitações no âmbito dos 30 polos (Slides, seleção de vídeos, elaboração de situações problema, definição de metodologias, recursos pedagógicos, instrumentos avaliativos, dentre outros); c) Operacionalização das capacitações técnicas *in loco*, considerando a articulação com as entidades parceiras (UNDIME, UNCME, CONSEDE, Secretarias estaduais e municipais de educação).

O quadro 1 detalha o cronograma e as temáticas estudados no processo formativo.

Quadro 01: FORMAÇÃO DOS FORMADORES	
https://drive.google.com/drive/folders/1e_feoTnfYpH3kkv-sgwesX5obFmHqimN	
DATA	CONTEÚDO
25/07/2022	APRESENTAÇÃO DO CECAMPE NORDESTE
26/07/2022	PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS Mesa redonda PDDE e Ações Integradas na Região Nordeste
27/07/2022	GESTÃO E MONITORAMENTO DO PDDE E DAS AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE
28/07/2022	Adesão ao PDDE (Uex, Eex e EM); Execução do PDDE (Uex, Eex e EM); Ações Integradas (Uex e EEx); Prestação de Contas do PDDE Básico (Uex, Eex e EM); PNATE (EEx); Caminho da Escola (EEx); Ferramentas para gestão e planejamento do PDDE e Ações Integradas (Uex, Eex e EM).
29/07/2022	Adesão ao PDDE (Uex, Eex e EM); Execução do PDDE (Uex, Eex e EM); Ações Integradas (Uex e EEx); Prestação de Contas do PDDE Básico (Uex, Eex e EM); PNATE (EEx); Caminho da Escola (EEx); Ferramentas para gestão e planejamento do PDDE e Ações Integradas (Uex, Eex e EM).
01/08/2022	APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE FORMAÇÃO PRESENCIAL PELAS EQUIPES ESTADUAIS Aspectos operacionais do PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola.
02/08/2022	APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE FORMAÇÃO PRESENCIAL PELAS EQUIPES ESTADUAIS Aspectos operacionais do PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola.
03/08/2022	APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE FORMAÇÃO PRESENCIAL PELAS EQUIPES ESTADUAIS Aspectos operacionais do PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola.
04/08/2022	Pesquisa sobre os programas de gestão descentralizada do FNDE em seu estado (PDDE, Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola)
05/08/2022	Pesquisa sobre os programas de gestão descentralizada do FNDE em seu estado (PDDE, Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola)
08/08/2022	Apresentação do material produzido pelas equipes no período de 4 a 5 de agosto
09/08/2022	Apresentação da Versão Final do Planejamento da capacitação técnica in loco e dos encontros presenciais com os dirigentes estaduais e municipais de educação, por parte da equipe CECAMPE-NE, Eixo Assistência Técnica
10/08/2022	Aspectos operacionais da execução das capacitações in loco e encontros com os dirigentes municipais e estaduais. Abaixo a relação das ações a serem desenvolvidas e seus respectivos responsáveis
11/08/2022	Esta etapa consistiu em um momento de interação entre os formadores e a equipe do FNDE para sanar dúvidas acerca dos programas de gestão descentralizada, que surgiram ao longo do processo de formação

As atividades de formação desenvolvidas foram fundamentais para o aprofundamento dos conteúdos e para a elaboração do planejamento das etapas seguintes, desde a definição de temas e materiais, passando pelas metodologias e recursos didáticos,

até as formas de avaliação a serem adotadas. Os formadores construíram relatórios individuais de planejamento, com detalhamento de todas as ações e materiais que seriam utilizados na execução do curso.

1.4.2. A estruturação do curso

A estruturação do curso ocorreu de forma coletiva, desde o processo de formação dos formadores, com identificação de temáticas relevantes para serem aprofundadas e dos recursos didáticos mais adequados para o avanço do processo do ensino-aprendizagem entre cursistas e formadores. Essa metodologia possibilitou a elaboração de um conjunto de materiais, recursos didáticos e atividades utilizadas durante a formação.

O ementário do curso foi definido a partir de blocos com 4 horas de formação, conforme detalhado no quadro a seguir:

Ementa	Carga Horária
Apresentar os passos para criação de uma UEx própria. Compreender como administrar uma UEx própria. Discutir os procedimentos para adesão/atualização cadastral no caso de UEx, EM, EEx e consórcios, bem como as condições para adesão consórcios. Orientar como se dá o processo de solicitação de senha sistema PDDE WEB, bem como os prazos para adesão e atualização cadastral. Discutir como ocorre o recebimento de recursos do PDDE e Ações Integradas por escolas sem UEx.	4h
Visão sistêmica da gestão escolar; Forma de cálculo para o recebimento dos recursos do PDDE; Planejamento do uso do recurso; Diferenciação de capital e custeio; pesquisa de preços; compras (on-line), composição de valores, formas de Pagamentos, documentos a serem arquivados (notas fiscais, recibos e etc.); saldo remanescente e reprogramação de recursos; monitoramento do PDDE e ações integradas.	4h
Legislação, formas e prazos na realização da prestação de contas do PDDE (Uex, Eex e EM). Documentos exigidos na realização da Prestação de Contas e consequências quando não apresentada. A relação da Unidade Executora com a agência do Banco do Brasil. O repasse de recursos pelo FNDE e o monitoramento da execução financeira. Devolução, estorno ou bloqueio do PDDE. Inversão dos valores de custeio e capital por UEX ou EM.	4h
Ações Integradas no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola; Critérios de escolas selecionadas pelo FNDE. Processo de Adesão, Execução e Prestação de Contas das Ações Integradas; Experiências de sucesso para a qualidade da escola pública	4h
Ferramentas para gestão e planejamento do PDDE e ações integradas Uex, Eex e EM. A importância do PDDE Interativo para a gestão e planejamento do PDDE e Ações Integradas. Função/importância do sistema PDDE Info – Consulta Escola. O uso do PDDE Game no auxílio à gestão da execução do PDDE e Ações Integradas. A interatividade da ferramenta: Clique Escola.	4h
Estudo sobre o Programa de Apoio de Transporte Escolar, política descentralizada de financiamento da educação básica. Conhecimentos sobre as dimensões normativas, técnicas e operacionais do PNATE. Origens e forma de cálculo dos recursos. Procedimentos para adesão, execução e prestação de contas	4h

dos recursos. Aspectos operacionais do Sistema Sete. Obrigações e vedações da Entidades Executoras. Monitoramento e controle social do programa.	
--	--

Os assuntos elencados para aprofundamento durante os cursos foram: Panorama do PDDE do estado: IDEGES; PDDE e a nova Resolução N. 15/2021: principais inovações; PDDE e Ações Integradas: critérios para recebimento dos recursos - UEx, EEx e EM; Ações integradas nas escolas públicas: Contas Estrutura e Qualidade; Conhecendo e executando a prestação de contas do PDDE - UEx, EEx e EM; Ferramentas para gestão e planejamento do PDDE e Ações Integradas: PDDE interativo, Consulta Escola, Clique Escola e PDDE Game.

O plano de curso foi estruturado a partir desses temas, com momentos expositivos-dialogados, atividades em grupo, realização de exercícios e socialização dos resultados, estruturado para ser desenvolvido com uma carga horária de 16 horas, divididos em dois momentos de oito horas (manhã e tarde), conforme programação detalhada no quadro 01.

Quadro 01: Programação da capacitação técnica in loco
<u>PROGRAMAÇÃO</u>
1 Dia - MANHÃ
<p>7:30 às 8:00 – Credenciamento 8:00 às 8:20 – Atividade Cultural 8:30 às 9:00 – Abertura, com breve apresentação do CECAMPE-NE e composição da mesa pelas autoridades locais 9:00 às 9:40 – Panorama do PDDE do estado: IDEGES (breve apresentação com slides) 9:40 às 10:00 – Intervalo 10:00 às 10:45 – PDDE e a nova Resolução N. 15/2021: principais inovações. (breve apresentação com slides - FNDE) 10:45 às 11:20 – PDDE e Ações Integradas: critérios para recebimento dos recursos - UEx, EEx e EM (breve apresentação com slides, seguida de atividade prática orientada pelo formador)</p> <p>Opções de atividades:</p> <p>Atividade 1 – passo a passo para adesão e atualização cadastral - slides Atividade 2 – atividade em grupo sobre a criação das Unidades Executoras (apresentação em slides do passo a passo, apresentação/preenchimento de ata e elaboração de requerimento para registro em cartório) Atividades 3 – situação-problema (apresentada pelo formador) Atividade 4 - Questão reflexiva (apresentada pelo formador) Atividade 5 - perguntas e respostas - manual FNDE 2021 (selecionadas e apresentadas pelo formador para sorteio entre os grupos)</p> <p>11:20 às 11:40 - Realização de atividades em grupos 11:40 às 12:00 - Culminância - apresentação das atividades por parte dos grupos (01 representante de cada grupo)</p>
1 Dia - TARDE

13:30 - Ações integradas nas escolas públicas: Contas Estrutura e Qualidade (breve apresentação com slides, seguida de atividade prática orientada pelo formador)

Opções de atividades

Atividade 1 - Situação-problema (apresentada pelo formador)

Atividade 2 - Perguntas e respostas - Manual do FNDE (apresentadas pelo formador)

Atividade 3 - Relatos de experiências: ações Integradas na minha escola - Pontos fortes e frágeis (grupos de cursistas)

15:00 as 15:20 intervalo

15:20 às 16:00 - Execução do PDDE: orientações gerais às UEx, EEx e EM (breve apresentação com slides e vídeo, seguida de atividade prática orientada pelo formador)

16:00 às 16:30 - Pagando as contas: Cartão PDDE e gerenciador financeiro (apresentação do folder Cartão PDDE, em slides, e vídeo: gerenciador financeiro do Banco do Brasil)

<https://www.youtube.com/watch?v=L-ykRusNLdQ>

16:30 às 17:00 - Realização de atividades em grupos

Opções de atividades

Atividade 1 - Relatos de experiências: o que a minha escola faz para melhorar a execução dos recursos do PDDE? (grupos de cursistas)

Atividade 2 - Relatos de experiências sobre boas práticas e dificuldades no uso do Cartão PDDE (grupos de cursistas)

Atividade 3 - Oficina: Gerenciador financeiro (simulação de utilização do aplicativo pelo celular (grupo de cursistas)

Atividade 4 - Oficina: Compras online (simulando uma pesquisa de preços, compras e pagamento pela internet - grupo de cursistas)

Atividade 5 - Situação-problema: execução dos recursos (formador apresenta)

Atividade 6 - Questão reflexiva (apresentada pelo formador)

Atividade 7 - Orientações para preenchimento do plano de aplicação financeira e Ata (formador apresenta);

Atividade 8 - Consulta da execução de recursos do seu estado/município/polo/escola no painel IDEGES CECAMPE -NE (atividade realizada pelo celular pelo grupo de cursistas)

17:00 às 17:30 - Culminância - apresentação das atividades por parte dos grupos (01 representante de cada grupo)

17:30 – Encerramento

2 Dia - MANHÃ

8:00 às 8:20 – Boas vindas, apresentação da programação do dia e avisos gerais

8:20 às 9:30 - Conhecendo e executando a prestação de contas do PDDE - UEx, EEx e EM (breve apresentação - slides e apresentação de vídeo “primeiro acesso ao SIGPC”

<https://www.youtube.com/watch?v=qTPrdg0KqzM&list=PL1DvWZNqAtqJHWIHNoCi5o03WK-BW2-xt>

9:30 às 9:45 - intervalo

9:45 às 11h - Realização de atividades em grupos

Opções de atividades:

Atividade 1 - Situações-problema (apresentação de 04 (quatro) situações-problema, pelo formador);

Atividade 2 - Relatos de experiências: como a minha escola executa a prestação de contas: boas práticas e dificuldades (grupos de cursistas)

Atividade 3 - Questão reflexiva - (apresentado pelo formador);

Atividade 4 - Oficina: simulando uma prestação de contas (grupos de cursistas) Orientações para o preenchimento dos seguintes formulários (formador)

- a. Demonstrativo de execução da receita e da despesa e de pagamentos efetuados;
- b. Pesquisa de preços;
- c. Relação de bens adquiridos;
- d. Conciliação bancária;
- e. Termo de Doação
- f. Consulta da prestação de contas no painel IDEGES - CECAMPE Nordeste

11:00 às 12:00 - Culminância - apresentação das atividades por parte dos grupos (01 representante de cada grupo)

2 Dia - TARDE

13:30 às 14:20 - Ferramentas para gestão e planejamento do PDDE e Ações Integradas: PDDE interativo, Consulta Escola, Clique Escola e PDDE Game (breve apresentação com slides, seguida de atividade prática orientada pelo formador)

14:20 às 15:00 - Realização de atividades em grupos

Opções de atividades:

Atividade 1:

- a. PDDE Interativo - Relatos de experiências sobre o uso da ferramenta (grupos de cursistas apresentarão);
- b. PDDE Interativo - preenchendo o diagnóstico da escola (apresentado pelo formador)
- c. Situação-problema (apresentada pelo formador)
- d. PDDE Interativo - Perguntas e respostas - Manual do FNDE (apresentadas pelo formador)

Atividade 2:

- a. Consulta Escola/PDDE Info - Oficina: simulando uma consulta - (grupos de cursistas)
- b. APP Clique Escola - Oficina: Conhecendo o PDDE na minha escola - execução dos recursos (grupos de cursistas)
- c. APP PDDE Game - Oficina: Como melhorar a utilização dos recursos do PDDE (grupos de cursistas)

15:20 às 16:20 - Culminância - apresentação das atividades por parte dos grupos (01 representante de cada grupo)

16:20 às 17:00 - Apresentação e resposta ao questionário de avaliação da qualidade da capacitação técnica (google forms - celular)

17:00 - Encerramento

Conforme detalhado na programação, inicialmente foram abordados os seguintes temas: “Panorama do PDDE do estado: IDEGES”; “PDDE e a nova Resolução N. 15/2021: principais inovações”; “PDDE e Ações Integradas: critérios para recebimento dos recursos

- UEx, EEx e EM”. Em seguida, ocorria a primeira atividade prática. Os quadros 2 e 3 exemplificam as atividades aplicadas nas formações:

Quadro 2:

Atividade 2 - QUESTÃO REFLEXIVA – PDDE: CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO DOS RECURSOS

Uma escola pública da área urbana do estado da Paraíba tem turmas dos anos finais do Ensino Fundamental, com cerca de 500 alunos, regularmente matriculados e distribuídos em catorze (14) turmas nos turnos da manhã e da tarde. Há salas que funcionam com mobiliário improvisado, faltam carteiras escolares e livros didáticos para muitas disciplinas, e o prédio tem que passar por uma reforma. O telhado precisa de uma revisão, e novas salas devem ser construídas. As aulas de muitas disciplinas precisam passar por uma renovação, pois a abordagem dos professores é tradicional, e os estudantes não se sentem estimulados. Essa escola pública convive com problemas em sua estrutura física e pedagógica e tem apresentado, durante anos consecutivos, dificuldades no desempenho educacional dos seus estudantes com índices preocupantes de evasão e de repetência.

Pense sobre a realidade dessa escola e reflita sobre como o PDDE pode ajudar. Descreva os caminhos que o gestor escolar deve trilhar para fazer a adesão da sua escola ao PDDE, com vistas a receber os recursos financeiros desse Programa para melhorar a situação de sua Unidade escolar e em que se pode investir. Dos problemas levantados, quais podem ser enfrentados com os recursos do PDDE?

COMENTÁRIO PARA O (A) FORMADOR (A): A escola precisa aderir ao PDDE, constituir sua UEx, estar em dia com a prestação de contas, fazer o cadastro no PDDEWeb e mantê-lo atualizado anualmente. O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), criado em 1995, é uma política pública educacional, financiada pelo FNDE e tem como finalidade central prestar assistência financeira às escolas públicas como forma de promover melhorias em sua infraestrutura física e pedagógica e contribuir para melhorar a qualidade do desempenho educacional dos estudantes. Os recursos são repassados na categoria custeio, para cobrir despesas com aquisição de material de consumo e contratação de serviços, como a manutenção do telhado e das carteiras escolares dessa escola, e na de capital, para aquisição de materiais permanentes, como computadores, mobiliário para as salas de aula e bebedouros para os alunos. Não se podem adquirir materiais já cobertos por outros programas financiados pelo FNDE, como livros didáticos, pois tem um programa já específico, que é o Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), que disponibiliza obras didáticas e paradidáticas às escolas públicas de todo o território nacional.

Quadro 3 - Atividade 3: Situação Problema Proposta no Curso

Contextualização Dona Joana, uma senhora de meia idade, vive no Povoado Sitio Novo, a 70km da sede do município de Lago Feliz. Ela é casada e tem quatro filhos, sendo que dois estão em idade escolar para serem alfabetizados. Porém, em sua comunidade não há escola, pois, segundo os moradores, todos produtores familiares, a prefeitura diz que são poucas as crianças em idade escolar (umas oito) para que seja justificada a criação de uma escola. Também, outro problema a ser enfrentado é a falta de professores para lecionar na localidade. Na comunidade próxima, há uma escola que oferece os primeiros quatro anos do Ensino Fundamental. O problema é chegar até lá. São mais de 10km de estrada de chão. Dona Joana tem medo de deixar as crianças irem a pé sozinhas. O marido não pode levá-las porque tem de trabalhar na roça e ela tem de ficar em casa para cuidar dos outros dois filhos, ainda pequenos. Outros vizinhos vivem o mesmo problema. A situação da família do seu Zé, como é conhecido o líder da comunidade, é ainda mais problemática. Ele mora do outro lado de um rio. Os três filhos em idade escolar, para conseguirem chegar à escola mais próxima, teriam de atravessar o rio de barco. O Sr. João, morador do local, tem barco, mas cobra para fazer a

travessia. O secretário de educação do município vive prometendo resolver a situação, mas alega que não encontra alguém para assumir a função de professor no Povoado Sítio Novo e que não dispõe de meio de transporte para buscar os alunos. Afirma, ainda, que eles moram em local distante, com estradas ruins, sobretudo na época das chuvas. Ao ser indagado sobre a situação, o servidor disse que estuda com carinho e empenho uma solução para o problema.

- O que você sugeriria à dona Joana e às outras famílias do Sítio Novo?
- O que você diria ao prefeito e ao secretário de educação daquele município? Como a situação poderia ser resolvida?

Resolução

- O que você sugeriria à dona Joana e às outras famílias do Sítio Novo? Uma reunião com a comunidade; Procurar as autoridades judiciais;
- O que você diria ao prefeito e ao secretário de educação daquele município? Que eles poderiam usar dinheiro do PNATE para contratação de transporte terceirizado; Poderiam através do Programa Caminho da escola adquirir uma embarcação escolar ou um ônibus rural para atender a toda comunidade e demais alunos próximos.
- Como a situação poderia ser resolvida? Com a contratação de transporte terceirizado; Com a reorganização da rota dos ônibus escolares; Com a contratação de um professor que more próximo a comunidade Sítio Novo

Em seguida, no período da tarde, trabalhava-se o tema “Ações integradas nas escolas públicas: Contas Estrutura e Qualidade”, seguido de atividades, que podiam ser uma situação-problema, relatos de experiências, questão reflexiva ou oficinas. O fechamento da primeira etapa ocorria com a apresentação das atividades realizadas em grupo.

No segundo dia, período da manhã, abordava-se o tema “Conhecendo e executando a prestação de contas do PDDE - UEx, EEx e EM” e em seguida as atividades em grupo. No período da tarde, discutia-se o tema “Ferramentas para gestão e planejamento do PDDE e Ações Integradas: PDDE interativo, Consulta Escola, Clique Escola e PDDE Game, com apresentação de slides, seguida de atividade prática orientada pelo formador. Após essa programação, os grupos apresentavam suas produções e respondiam ao questionário de avaliação.

Desenhou-se uma formação inicial para os formadores centrada tanto na reflexão e partilha das experiências de cada um(a) na gestão dos programas, no estudos teórico-prático e, sobretudo, uma formação voltada para a construção da organização pedagógica da capacitação presencial, incluindo o plano de curso, os materiais didáticos, as formas de avaliação e o planejamento de toda a logística do curso no âmbito de cada polo. A formação foi avaliada de forma bastante positiva. Os formadores sistematizaram em um relatório esse trabalho de planejamento, que foi acompanhado pelas coordenações estaduais, tendo se configurado como um produto para efeitos de pagamento de RPA.

1.4.3. A organização da logística da capacitação

Para viabilizar a realização dos cursos, cada coordenação estadual precisou estabelecer parcerias com as entidades locais atuantes na área de educação. As principais articulações ocorreram mediante acordos estabelecidos com a UNDIME, UNCME, Secretarias de Educação, Gerências Regionais de Ensino, Representantes de Prefeituras, Gestores de Instituições de Ensino, dentre outras entidades.

Em cada estado, as parcerias foram fundamentais para concretização das atividades, tendo em vista que os recursos advinham dos locais que receberiam as capacitações, bem como o auxílio na mobilização para alcance do público.

Dessa forma, foi possível viabilizar espaços físicos com capacidade para atender o número de inscritos; a alimentação dos cursistas, durante a estada na cidade/polo; a disponibilidade de Internet para desenvolvimento das atividades de monitoramento dos Programas, em tempo real, além de alguns materiais impressos próprios da formação como, por exemplo, lista de presença e a equipe de apoio, entre outros.

A adesão e parceira desses agentes foi variável entre os diferentes polos de toda a região Nordeste. Em alguns casos, principalmente quando as parcerias não se mostraram viáveis, foi necessário ajustes (ou mudança de local do polo), estabelecendo lugares com maior apoio e adesão para a realização dos cursos de capacitação técnica *in loco*.

A equipe de cada estado (coordenação estadual, apoio técnicos e formadores) desenvolveu um relevante papel para viabilizar cada capacitação, tendo sido um alto desprendimento de tempo, energia, contatos telefônicos e por email. Em várias capacitações foi possível contar com a presença de toda a equipe, atuando de forma coletiva em favor do curso, o que exigiu também atividades burocráticas para organização das viagens (passagens e diárias).

1.4.4. As formas de mobilização e inscrição no curso.

Após as etapas descritas, teve início o processo de mobilização e divulgação das ações de formação no âmbito da região Nordeste. Para tanto, realizou-se as seguintes ações: a) reuniões integradas das equipes estaduais (coordenadores estaduais e apoios técnicos) com as entidades parceiras (CONSEDE/UNDIME/UNCME, Secretarias de Educação, Gerências Regionais de Ensino, dentre outros; b) produção de materiais de

divulgação (FOLDER/CARD); c) Divulgação nas redes sociais do projeto e sites do CECAMPE NORDESTE dos parceiros institucionais (FNDE, UFPB, UNDIME, UNCME, dentre outros).

Imagem 2 – Cards de divulgação do evento

CURSO PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE

Público: Gestores(as) de escola pública, Representantes de UEx, EEx, EM e Conselhos Sociais (CACs / FUNDEB)
16 horas

Entre 23/08 e 02/09

Informações e inscrições:
www.encurtador.com.br/irwP2

GRATUITO!

ENCONTROS PRESENCIAIS COM DIRIGENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO

PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA: PDDE E AÇÕES INTEGRADAS, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA.

Entre 22/08 e 01/09

Inscrições gratuitas:
www.encurtador.com.br/irwP2

PARCEIROS: FNE, UNDIME, consed

Imagem 3 – Folder de divulgação do evento

APRESENTAÇÃO

O CECAMPE-NE (UFPB), em parceria com o FNDE, realizará a partir do mês de agosto de 2022, cursos de capacitação técnica, na modalidade presencial, a todos(as) os envolvidos(as) com a gestão dos Programas PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola.

Os cursos têm como objetivo apresentar e discutir os aspectos normativo-legais dos referidos programas, com fins de orientar as escolas a receberem e executarem os recursos financeiros da melhor forma, concorrendo com a melhoria da infraestrutura física e pedagógica, o incentivo da autogestão escolar, a participação e o controle social.

É um programa criado há quase 30 (trinta) anos e que tem mudado, ao longo desse período, o cenário das nossas escolas públicas de educação básica. Com os recursos financeiros desses programas, as escolas podem juntamente com a comunidade escolar, definir as suas prioridades: o que comprar, quando comprar, onde comprar, quais serviços executar, enfim, a escola passa a exercer a sua autonomia administrativa, financeira e pedagógica.

A sua escola já recebe os recursos do PDDE e das Ações Integradas? Tem utilizado os recursos de modo a contribuir com a melhoria da infraestrutura física e pedagógica? Tem prestado contas desses recursos no tempo estabelecido?

Se você respondeu SIM, venha compartilhar conosco as suas boas práticas de gestão dos recursos do PDDE e das Ações Integradas.

Se você respondeu NÃO, venha conhecer o que preparamos para lhe dar todas as informações para que a sua escola possa aderir, receber, executar e prestar contas dos recursos recebidos.

Contamos com você e com os que desejam uma Educação de qualidade para as nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos que frequentam a escola pública brasileira!

Vem com o CECAMPE-NE!

Conheça a nossa programação! Está imperdível!

REALIZAÇÃO

✉ cecampenordeste@gmail.com
 🌐 <https://www.facebook.com/cecampene>
 📷 <https://www.instagram.com/cecampenordeste>
 📺 <https://www.youtube.com/cecampenordeste>
 🌐 <https://www.cecampe.ufpb.br>

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS

CECAMPE Nordeste

I ENCONTRO COM SECRETÁRIOS(A S) MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO

PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA: PDDE E AÇÕES INTEGRADAS, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA

GRATUITO!

PÚBLICO ALVO:

1ª - Encontros presenciais, destinados aos secretários/dirigentes estaduais e municipais de educação, técnicos do PDDE, PNATE e Caminho da Escola das Entidades Executoras - EEX e Conselhos Sociais CACS/FUNDEB, com carga horária de 08 (oito) horas.

2ª - Capacitações Presenciais, dirigidas aos gestores(as) de escolas da rede pública, representantes/técnicos de UEX, EEX, EM e Conselhos Municipais a ser realizada em 02 (dois) dias, com carga horária de 16 (dezesseis) horas.

INSCRIÇÕES:

As inscrições são GRATUITAS e por Estado, podendo ser realizadas pelo link: www.encurtador.com.br/irwP2. Os cronogramas dos cursos são distintos em cada Estado. Portanto, acesse o link, consulte o seu estado, escolha o seu polo e realize a sua inscrição.

DINÂMICA DE TRABALHO:

Para promover uma melhor compreensão das discussões a serem realizadas nos dias do evento, serão realizadas atividades em grupos: palestras, oficinas, análise de situações-problema, estudos de caso, relatos de experiências, vídeos e dinâmicas de grupos sobre a gestão dos recursos financeiros do PDDE e das Ações Integradas.

AValiação e Certificação:

A avaliação da qualidade da assistência técnica será realizada no último dia do evento, por meio de um formulário Google Forms. É uma etapa importante e necessária para que possamos reestruturar as capacitações seguintes. Além disso, é condição necessária para a certificação, chancelada pela UFPB e pelo FNDE, com a carga horária correspondente a cada evento.

PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA: PDDE e AÇÕES INTEGRADAS, PNATE E CAMINHO DA ESCOLA

PROGRAMAÇÃO PARA SECRETÁRIOS(A S) E TÉCNICOS DAS SECRETARIAS

MANHÃ

07:30 às 08:00 Credenciamento

08:00 às 08:30 Abertura, com breve apresentação do CECAMPE-NE e composição da mesa pelas autoridades locais

08:30 às 09:30 O PDDE no chão na escola pública: desafios e perspectivas

09:30 às 09:50 INTERVALO

09:50 às 10:20 Realização de atividades (grupos de cursistas)

Oficinas: Compartilhando os desafios e as boas práticas de gestão do PDDE

10:20 às 11:00 Culminância - apresentação das atividades por parte dos grupos

11:20 às 12:00 O PDDE no seu Estado: panorama a partir do IDEGES

12:00 Intervalo para o almoço

TARDE

13:30 às 14:00 Realização de atividades (Painel de informações CECAMPE-NE)

Oficinas: Conhecendo a gestão do PDDE no seu estado/município

14:00 às 14:30 Culminância - apresentação das atividades por parte dos grupos

14:30 às 14:40 INTERVALO

14:40 às 14:45 Vídeo: A política de Transporte Escolar no Brasil

14:45 às 15:30 A política de Transporte Escolar: os desafios da região nordeste

15:30 às 16:30 Apresentação das ferramentas de gestão e monitoramento da execução do Transporte Escolar:

a) **15:30 às 16:30** Monitore o PNATE e o Caminho da Esc FNDE: repasses, quantidade de EEX e estudantes atendidos e aquisição de veículos, dentre outros).

b) **16:00 às 16:30** SETE - Sistema Eletrônico de Gestão Transporte Escolar (vídeos tutoriais CECATE-UFG)

16:30 Momento reservado às dúvidas sobre as ferramentas apresentadas

17:00 Orientações para a realização da avaliação da qualidade da assistência técnica, pelo google forms.

17:30 ENCERRAMENTO

CALENDÁRIO

UF	SECRETÁRIOS(A S)	GESTORES E DEB
ALAGOAS	25/08	23 e 24/08
BAHIA	23/08	24 e 25/08
CEARÁ FORTALEZA E LIMOIEIRO DO NORTE	31/08 Em Fortaleza	01 e 02/09
CEARÁ/CRATO		30 e 31/08
MARANHÃO	22 e 23/08	23, 24 e 25/0
PARAÍBA	23/08	24 e 25/08
PERNAMBUCO	24/08	25 e 26/08
PIAÚÍ	24/08	25 e 26/08
RIO GRANDE DO NORTE	23/08	24 e 25/08
SERGIPE	01/09	25 e 26/08

Particip

Após esse processo, teve início a abertura das inscrições pela plataforma *Even3*, em todos os estados da região Nordeste, considerando os trinta polos selecionados. Cabe destacar que para identificação e seleção das escolas, por polo, devido às dificuldades nas bases de dados do FNDE, optou-se por não considerar o IDEGES como um fator para a organização das capacitações.

1.4.5. As formas de acompanhamento dos cursistas

Para o desenvolvimento de atividades formativas, fez-se necessário conhecer e acompanhar os cursistas, como forma de identificar a participação e a aprendizagem durante a capacitação. Desse modo, foram utilizadas a coleta de dados e a elaboração e aplicação de instrumentos avaliativos.

No ato da inscrição, gerou-se um banco de dados com registro nominal de cada cursista. A participação foi comprovada mediante assinatura na lista de presença.

Além disso, no ato de cada capacitação, os formadores realizaram registros fotográficos de vários momentos do curso, como momentos expositivos, participação nas oficinas e atividades em grupo.

Imagem 03: Cursistas na capacitação técnica *in loco* – Ilhéus - Bahia

Data: 24/08/2022

Imagem 04: Cursistas em atividade em grupo – Itabaiana – Sergipe

Data: 25/10/2022

Como descrito no item 1.4.5, foi aplicado questionário de forma eletrônica (*google forms*) para os cursistas ao final de cada capacitação, sendo possível reunir um expressivo conjunto de dados, fundamentais para avaliação da qualidade do curso, avanços de aprendizagens e identificação dos possíveis ajustes para aperfeiçoamento.

Para efeitos de apuração da frequência, foi passada uma lista em cada dia da capacitação presencial, tendo sido considerado, para efeitos de capacitação, a participação, em pelo menos, um dia de capacitação, o que equivale a 50% da frequência.

Cabe destacar que, de modo geral, houve uma movimentação, no decorrer do curso, com o não comparecimento de diferentes pessoas inscritas e, ao mesmo tempo, um número de pessoas que não estavam inscritas e se inscreveram no momento. Isso demandou muito esforço, também, para depois ajustar tudo nos sistemas de inscrição e apuração da frequência, tendo contado, para tanto, com o apoio de estudantes da graduação.

1.4.6. As formas de avaliação e conclusão do curso

Ao final de cada capacitação, os formadores sistematizaram relatórios técnicos individuais, que resultaram num total de 124 documentos dos cursos de capacitação técnica *in loco*. Desse modo, registrou-se de forma detalhada a programação realizada, o local do curso, o endereço completo, o número de inscritos, o número de certificados e a equipe

participante. Além dessas informações, foram anexados aos documentos a listagem dos inscritos, as listas de presença com as assinaturas dos cursistas e os registros fotográficos.

Imagem 05 e 06: Capa de relatório individual de formador e primeira página do relatório.

As coordenações estaduais e **os apoios técnicos estaduais** realizaram reuniões periódicas com as equipes de formadores, para fins de avaliação quantitativa e qualitativa dos resultados obtidos com as capacitações técnicas *in loco*, **sendo acompanhados pela coordenação de eixo e coordenação geral do Projeto, quando necessário. As equipes de pesquisadores também acompanharam para ir avaliando e ajustando materiais e estratégias didáticas, quando necessário.**

Para a conclusão dos cursos, cada formador elaborou um relatório final com uma síntese de todas as capacitações realizadas por polo. Ao final de cada uma dessas etapas, os relatórios foram encaminhados para análise e validação das coordenações gerais, constituindo um registro documental de todas as ações desenvolvidas.

1.5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O projeto técnico estabeleceu uma estimativa de formação para doze mil (12.000) dirigentes e técnicos (ligados às Prefeituras, ligadas as entidades EEx, UEx, EM; Conselhos Municipais de Educação e conselhos sociais, entre outros). Ao final do projeto, após a realização das quatro capacitações presenciais e uma quinta capacitação extra, foi possível formar um total de **12.342** cursistas, superando assim a meta estabelecida inicialmente no projeto. As tabelas 01, 02, 03, 04 e 05 detalham o evento, local, data e número de certificados por polo.

1º. CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA IN LOCO (16H) **TEMA: CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PRESENCIAL: PDDE E AÇÕES** **INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE**

UF	Polo / Cidade	LOCAL	DATA	Número de Certificados
AL	Maceió /Atividade realizada em Maragogi	SALÃO DA COOPEAGRO – MARAGOGI/AL	23/08/2022 a 24/08/2022	122
BA	Barreiras	Auditório João do Biriba – Escola Municipal Mirandolina Ribeiro Macêdo.	24/08/2022 a 25/08/2022	93
BA	Eunápolis	CETEPS – Centro Territorial de Educação Profissional da Costa do Descobrimento	24/08/2022 a 25/08/2022	71
BA	Feira de Santana	Auditório do Espaço de Convivência Zezinha Cerqueira Rua Itacarambi Muchila	24/08/2022 a 25/08/2022	62
BA	Guanambi	Auditório da Câmara de Vereadores de Guanambi – Bahia	24/08/2022 a 25/08/2022	86
BA	Ilhéus	Auditório Jorge Amado, Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC	24/08/2022 a 25/08/2022	80
BA	Jacobina	Auditório do Colégio COMUJA	24/08/2022 a 25/08/2022	93
BA	Juazeiro	Auditório da Secretaria Municipal de Educação de Juazeiro	24/08/2022 a 25/08/2022	54
BA	Paulo Afonso	Auditório da Escola Municipal Vereador João Bosco Ribeiro	24/08/2022 a 25/08/2022	72
BA	Salvador	Auditório 17 do Instituto Anísio Teixeira – IAT	24/08/2022 a 25/08/2022	71
BA	Santo Antônio de Jesus	Auditório do Colégio Estadual Francisco Menezes	24/08/2022 a 25/08/2022	100
CE	Crato	Salão de Atos da Universidade Regional do Caririurca	30/08/2022 a 31/08/2022	115
CE	Fortaleza	AUDITÓRIO MURILO AGUIAR NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ	01/09/2022 a 02/09/2022	153
CE	Limoeiro do Norte	Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos – FAFIDAM	01/09/2022 a 02/09/2022	93
MA	Bacabal	Auditório da SEMED de Bacabal	19/10/2022 a 21/20/2022	113
MA	Caxias	Auditório da Facema	24/08/2022 a 25/08/2022	115
MA	Pedreiras	AUDITÓRIO DO CENTRO DE ENSINO OSCAR GALVÃO	22/08/2022 a 24/08/2022	59
MA	Porto Franco	Auditório do Campus Tecnológico Darcy Ribeiro	23/08/2022 a 24/08/2022	50

MA	Presidente Dutra	Auditório da Prefeitura Municipal	23/08/2022 a 24/08/2022	97
MA	São Luís	Auditório do IEMA Pleno de São Luís - Centro Membro da	14/09/2022 a 15/09/2022	31
PB	João Pessoa	Auditório do Centro de Educação – UFPB	24/08/2022 a 25/08/2022	107
PE	Caruaru	GRE AGRESTE CENTRO NORTE	25/08/2022 a 26/08/2022	188
PE	Recife	CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PAULO FREIRE	25/08/2022 a 26/08/2022	59
PI	Florianópolis	AUDITÓRIO DA SEMDAS	25/08/2022 a 26/08/2022	71
PI	Paranaíba	AUDITORIO ESCOLA TECNICA LICEU PARNAIBANO	25/08/2022 a 26/08/2022	38
PI	Picos	Auditório da Escola Técnica Estadual Petrônio Portela	25/08/2022 a 26/08/2022	85
PI	São Raimundo Nonato	Auditório da SEMED-Secretaria Municipal de Educação	25/08/2022 a 26/08/2022	43
PI	Teresina	AUDITÓRIO DA APPM	25/08/2022 a 26/08/2022	72
RN	Natal	Escola de Governo Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales	24/08/2022 a 25/08/2022	120
SE	Aracaju	Auditório da Biblioteca Pública Epifânio Dórea	25/08/2022 a 26/08/2022	125
Total				2638

2º. CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA IN LOCO – 16 H
TEMA: CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PRESENCIAL: PDDE E AÇÕES
INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE

UF	Polo / Cidade	LOCAL	DATA	Número de Certificados
AL	Maceió / Atividade realizada em Delmiro Gouveia	AUDITÓRIO DA UFAL	18/10/2022 a 19/10/2022	139
BA	Barreiras	Auditório João do Biriba – Escola Municipal Mirandolina Ribeiro Macêdo	14/09/2022 a 15/09/2022	45
BA	Eunápolis	Auditório do Colégio Adventista de Eunápolis	26/09/2022 a 27/09/2022	86
BA	Feira de Santana	UNIFACS Campus Santa Monica	14/09/2022 a 15/09/2022	60
BA	Guanambi /Atividade realizada em Macaúbas	Auditório do Centro de Cultura de Macaúbas	15/09/2022 a 16/09/2022	110
BA	ILHÉUS	Auditório da APPI - Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ilhéus	14/09/2022 a 15/09/2022	82
BA	Jacobina	Auditório do Colégio COMUJA	15/09/2022 a 16/09/2022	40
BA	Juazeiro - Atividade realizada em Senhor do Bonfim	Auditório do Hotel Novo Leste	19/09/2022 a 20/09/2022	88
BA	Paulo Afonso	Auditório da Escola Municipal Vereador João Bosco Ribeiro	14/09/2022 a 15/09/2022	35
BA	Salvador	Auditório 17 do Instituto Anísio Teixeira.	14/09/2022 a 15/09/2022	37
BA	Santo Antônio de Jesus	Auditório do Colégio Estadual Francisco Menezes	14/09/2022 a 15/09/2022	107
CE	Crato/ Juazeiro do Norte	SALÃO DE ATOS DA UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRIURCA	26/09/2022 a 27/09/2022	191
CE	Fortaleza	AUDITÓRIO MURILO AGUIAR NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ	26/09/2022 a 27/09/2022	29
CE	Limoeiro do Norte	IFCE – Instituto Federal do Ceará	25/09/2022 a 26/09/2022	116

MA	Bacabal / Atividade ocorreu em Mirinzal	Auditório da escola Dagno Roberto	10/11/2022 a 11/11/2022	91
MA	Caxias / Atividade realizada em São João do Sóter	Auditório da Facema	19/10/2022 a 20/10/2022	76
MA	Pedreiras- atividade realizada em Trizidela do Vale	AUDITÓRIO IRMÃ ANA PROSERPIO DO COLÉGIO FREI GERMANO DE CEDRATE	20/10/2022 a 21/10/2022	65
MA	Porto Franco	Auditório do Campus Tecnológico Darcy Ribeiro	06/10/2022 a 07/10/2022	49
MA	Presidente Dutra	Centro Administrativo Ciro Evangelista -Paço Muicipal (Auditório da Prefeitura Municipal)	06/10/2022 a 07/10/2022	73
MA	São Luís	Auditório do IEMA Pleno de São Luís	20/10/2022 a 21/10/2022	62
PB	João Pessoa - atividade realizada em Campina Grande	Auditório do Centro de Educação - UFPB	22/09/2022 a 23/09/2022	123
PE	Caruaru - Atividade realizada em Guaranhuns	GRE AGRESTE MERIDIONAL	29/09/2022 a 30/09/2022	73
PE	Recife	CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PAULO FREIRE	29/09/2022 a 30/09/2022	100
PI	Floriano	AUDITÓRIO DA SEMDAS (SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL).	22/09/2022 a 23/09/2022	61
PI	Parnaíba	AUDITORIO ESCOLA TECNICA LICEU PARNAIBANO (CEEP)	22/09/2022 a 23/09/2022	29
PI	Picos	Auditório da Escola Técnica Estadual Petrônio Portela – PREMEM	22/09/2022 a 23/09/2022	89
PI	São Raimundo Nonato	Auditório da SEMED-Secretaria Municipal de Educação	22/09/2022 a 23/09/2022	27
PI	Teresina	AUDITÓRIO DA APPM.	22/09/2022 a 23/09/2022	129
RN	Natal - Atividade realizada em Mossoró	Escola de Governo Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales	05/10/2022 a 06/10/2022	180
SE	Aracaju - Atividade realizada em Estância	Auditório da Biblioteca Pública Epifânio Dórea	26/08/2022 a 27/08/2022	173
Total				2565

3º. CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA IN LOCO – 16 H
TEMA: CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PRESENCIAL: PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE

UF	Polo / Cidade	LOCAL	DATA	Número de Certificados
AL	Maceió / Atividade realizada em São Sebastião	AUDITÓRIO DA SEMED	20/10/2022 a 21/10/2022	139
BA	Barreiras/ Atividade realizada em Ibotirama	Câmara dos Vereadores de Ibotirama	19/10/2022 a 20/10/2022	38
BA	Eunápolis / Atividade realizada em Porto Seguro	AUDITÓRIO DO SENAC	19/10/2022 a 20/10/2022	146
BA	Feira de Santana / Atividade realizada em Santo Estevão	AUDITÓRIO TEREZA MARIA SILVA GESTEIRA	19/10/2022 a 20/10/2022	95
BA	Guanambi / Atividade realizada em Candiba	Auditório da Câmara de Vereadores de Candiba	26/10/2022 a 27/10/2022	90
BA	ILHÉUS/ Atividade realizada em Itabuna	Auditório da Faculdade Santo Agostinho – FASA	19/10/2022 a 20/10/2022	93
BA	Jacobina/ Atividade realizada em Itaberaba	Auditório da UNEB – Universidade do Estado da Bahia	19/10/2022 a 20/10/2022	125
BA	Juazeiro - Atividade realizada em Andorinha	Auditório da Câmara Municipal de Vereadores	26/10/2022 a 27/10/2022	77
BA	Paulo Afonso/ Atividade realizada em Euclides da Cunha	Anfiteatro da Praça CEU	19/10/2022 a 20/10/2022	77
BA	Salvador	Auditório 17 do Instituto Anísio Teixeira – IAT	19/10/2022 a 20/10/2022	77
BA	Santo Antônio de Jesus/ Atividade realizada em Amargosa	Câmara Municipal de Vereadores Amargosa	19/10/2022 a 20/10/2022	70
CE	Crato / Atividade realizada em Iguatu	AUDITÓRIO DA ESCOLA DE MÚSICA	20/10/2022 a 21/10/2022	63
CE	Fortaleza / Atividade realizada em Maracanaú	Teatro Dorian Sampaio	20/10/2022 a 21/10/2022	348

CE	Limoeiro do Norte	Auditório da CEBCJEC – Morada Nova	20/10/2022 a 21/10/2022	118
MA	Bacabal / Atividade realizada em Maranhãozinho	SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS	01/12/2022 a 02/12/2022	53
MA	Caxias / Atividade realizada em Duque Bacelar	Auditório da Facema	17/11/2022 a 18/11/2022	95
MA	Pedreiras / Atividade realizada em Balsas	AUDITÓRIO DA UNIBALSAS	21/11/2022 a 22/11/2022	92
MA	Porto Franco / Atividade realizada em Imperatriz	Auditório do Instituto Federal do Maranhão – IFMA	22/11/2022 a 23/11/2022	166
MA	Presidente Dutra / Atividade realizada em São João dos Patos	Centro Administrativo Ciro Evangelista -Paço Municipal (Auditório da Prefeitura Municipal)	10/11/2022 a 11/11/2022	108
MA	São Luís / Atividade realizada em Humberto de Campo	Auditório da Escola Municipal Erodine Silva	10/11/2022 a 11/11/2022	83
PB	João Pessoa / atividade realizada em Sousa	Auditório da ECIT Chiquinho Cartaxo	20/10/2022 a 21/10/2022	162
PE	Caruaru / Atividade realizada em Afogados de Ingazeira	HOTEL BROTAS	26/10/2022 a 27/10/2022	131
PE	Recife / Atividade realizada em Petrolina	CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PAULO FREIRE	26/10/2022 a 27/10/2022	140
PI	Floriano	AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E CULTURA	03/11/2022 A 04/11/2022	52
PI	Parnaíba / Atividade realizada em Piracuruca	AUDITORIO ESCOLA TECNICA LICEU PARNAIBANO (CEEP)	20/10/2022 a 21/10/2022	49
PI	Picos	Auditório do Polo de Apoio Presencial –EaD/UAB	03/11/2022 A 04/11/2022	74
PI	São Raimundo Nonato / Atividade realizada em São João do Piauí	Auditório da Secretaria Municipal de Educação	17/01/2022 a 18/02/2022	86
PI	Teresina	AUDITÓRIO DA ESCOLA FAZENDÁRIA	03/11/2022 A 04/11/2022	98
RN	Natal / Atividade realizada em Pau dos Ferros	Escola de Governo Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales	26/10/2022 a 27/10/2022	305
SE	Aracaju / Atividade realizada em Itabaiana	Auditório do SEST/SENAT	25/10/2022 a 26/10/2022	134
Total				3384

4º. CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA IN LOCO – 16 H

TEMA: CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PRESENCIAL: PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE

UF	Polo / Cidade	LOCAL	DATA	Número de Certificados
AL	Maceió / Atividade realizada em Pilar	SALA CINE – PILAR / AL	28/11/2022 a 29/11/2022	106
BA	Barreiras / Atividade realizada em Bom Jesus da Lapa	Auditório da Secretaria de Saúde	22/11/2022 a 23/11/2022	109
BA	Eunápolis / Atividade realizada em Medeiros Neto	Auditório da Secretaria de Educação	23/11/2022 a 24/11/2022	93
BA	Feira de Santana / Atividade realizada em Serrinha	Câmara dos Vereadores	21/11/2022 a 22/11/2022	144
BA	Guanabi / Atividade realizada em Ibicoara	Auditório da Secretaria de Educação	06/12/2022 a 07/12/2022	96
BA	Ilhéus / Atividade realizada em Itabuna	Campus II da UniFTC - Sala 05	19/10/2022 a 20/10/2022	73
BA	Jacobina / Xique-Xique	Auditório da UNEB (Universidade da Bahia)	15/12/2022 a 16/12/2022	118
BA	Juazeiro / Atividade realizada em Capim Grosso	Salão Paroquial da Igreja Católica	22/11/2022 a 23/11/2022	112
BA	Paulo Afonso / Atividade realizada em Nova Soure	Auditório Maria Diva Vasconcelos	21/11/2022 a 22/11/2022	108
BA	Salvador	Auditório 19 do Instituto Anísio Teixeira – IAT	08/11/2022 a 09/11/2022	153
BA	Santo Antônio de Jesus / Atividade realizada em Laje	Escola Mun. Antônio Carlos Souto	19 E 20 /12	73
CE	Crato / Atividade realizada em Farias Brito	Secretaria de Educação	05/12/2022 a 06/12/2022	70

CE	Fortaleza / Atividade realizada em Sobral	Centro de Educação à Distância	05/12/2022 a 06/12/2022	174
CE	Limoeiro do Norte / Atividade realizada em Russas	CVT – Centro Vocacional Tecnológico	05/12/2022 a 06/12/2022	132
MA	Bacabal / Atividade realizada em Urbano Santos	Auditório do Centro Administrativo	12/12/2022 a 13/12/2022	87
MA	Caxias			
MA	Pedreiras / Atividade realizada em Lago do Junco	PÁTIO DA UMI HOSANO GOMES FERREIRA I	14/12/2022 a 15/12/2022	101
MA	Porto Franco, realizada em Açailândia	Salão Paróquial da Igreja São Francisco de Assis	13 e 14/12/2022	106
MA	Presidente Dutra / Atividade realizada em Colinas	Centro Administrativo Ciro Evangelista -Paço Municipal	28/11/2022 a 29/11/2022	83
MA	São Luís / Atividade realizada em Vargem Grande	Salão Bodas de Ouro	10/11/2022 a 11/11/2022	144
PB	João Pessoa	Auditório do Centro de Educação	17/11/2022 a 18/11/2022	184
PE	Caruaru / Atividade realizada em Gravatá	GRE AGRESTE MERIDIONAL	23/11/2022 a 24/11/2022	146
PE	Recife	Auditório da ETE Miguel Batista	23/11/2022 a 24/11/2022	105
PI	Floriano	Auditório da Secretaria Municipal	23/11/2022 a 24/11/2022	59
PI	Paranaíba / Atividade realizada em Batalha	Anfiteatro	29/11/2022 a 30/11/2022	77
PI	Picos / Atividade realizada em Valença do Piauí	Auditório da Secretaria Municipal de Educação	23/11/2022 a 24/11/2022	71
PI	São Raimundo Nonato / Atividade realizada em Bom Jesus	Auditório da Secretaria Municipal de Educação	05/12/2022 a 06/12/2022	63
PI	Teresina	AUDITÓRIO DA ESCOLA FAZENDÁRIA	23/11/2022 a 24/11/2022	70
RN	Natal / Atividade realizada em Caicó	Escola de Governo Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales	17/11/2022 a 18/11/2022	155
SE	Aracaju / Atividade realizada em Propriá	Auditório do Centro de Excelência Joana de Freitas Barbosa	08/12/2022 a 09/12/2022	100
TOTAL				3112

5º. CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA IN LOCO – 16 H

TEMA: CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PRESENCIAL: PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE

UF	Polo / Cidade	LOCAL	DATA	Número de Certificados
RN	Natal	Escola de Governo Cardeal Dom Eugênio de Araújo Sales	05/12/2022 a 06/12/2022	137
MA	Bacabal / Atividade realizada em Santa Helena	Auditório do IEMA	15/12/2022 a 16/12/2022	76
MA	Presidente Dutra / Atividade realizada em Chapadinha	Centro Administrativo Ciro Evangelista	12/12/2022 a 13/12/2022	173
BA	GUANAMBI – realizada em Vitória da Conquista	Auditório do IFBA	19 a 20/12	130
SE	SIMÃO DIAS	Centro Administrativo Ciro Evangelista	12 a 13/12/2022	127
Total				643

Na tabela 01, estão descritos o total de inscritos e certificados por cada etapa de capacitação do CECAMPE Nordeste.

Tabela 01: Capacitações técnicas *in loco* – CECAMPE Nordeste - 2022

Evento	Número de Inscritos	Número de Certificados
1ª Capacitação	3840	2638
2ª Capacitação	3423	2565

3ª Capacitação	4093	3384
4ª Capacitação	4042	3112
5ª Capacitação	784	643
TOTAL	16182	12342

A realização dos cursos de capacitação técnica *in loco* permitiu a formação de expressivo quantitativo de agentes técnicos envolvidos com a gestão dos recursos financeiros do PDDE, PDDE Ações Integradas, do PNATE e Caminho da Escola, em estados e municípios da região Nordeste. Cabe destacar que para além dos dados quantitativos, foi possível aprofundar temáticas ligadas às boas práticas na gestão dos recursos públicos.

No gráfico 01, demonstra-se as inscrições e certificações a partir das capacitações técnicas *in loco*. Cabe destacar que a quinta capacitação ocorreu de forma extra, apenas em cinco polos, para o alcance da meta global, sendo por essa razão o número expressivamente menor de inscritos e certificados.

Nos nove estados da região Nordeste, cada equipe encontrou situações particulares para execução das atividades, com variação no nível de adesão, apoio e participação nas atividades propostas. Na tabela 02, apresentamos detalhamento dos cursos de capacitações técnicas *in loco* por unidade de federação, quanto ao número total de inscritos e certificados em cada evento realizado.

Tabela 02:

UF	1ª CAPACITAÇÃO	2ª CAPACITAÇÃO	3ª CAPACITAÇÃO	4ª CAPACITAÇÃO	5ª CAPACITAÇÃO	TOTAL POR ESTADO
----	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

	Inscritos	Certificados										
AL	126	122	143	139	143	139	145	106			557	506
BA	1117	782	1115	690	1130	788	1374	1079	170	130	4906	3469
CE	493	361	294	260	602	529	453	376			1842	1526
MA	738	465	613	416	768	597	614	521	312	249	3218	2248
PB	150	107	136	123	222	162	344	184			852	576
PE	371	247	196	173	263	271	286	251			1116	942
PI	549	309	578	335	506	359	507	340			2140	1343
RN	148	120	200	180	305	305	194	155	161	137	1008	897
SE	148	125	148	125	154	134	125	100	141	127	716	611
TOTAL GERAL	3840	2638	3423	2441	4093	3284	4042	3112	784	643	16182	12118

Ao longo da realização dos cursos, em cada localidade vivenciou-se situações particulares, que influenciaram direta ou indiretamente nos resultados alcançados. Em alguns casos, houve demanda maior que o número de vagas, como por exemplo no Rio Grande do Norte, em outros, como no Maranhão, houve dificuldade em estabelecer articulações com algumas entidades, acarretando baixa adesão ou necessidade de readequação. De todo modo, apesar das diferenças, a partir das soluções encontradas pelas coordenações estaduais foi possível atender todos os estados.

Conforme demonstrado no gráfico, o estado da Bahia concentrou o maior número de certificados, uma vez que possuía maior número de polos (10) e os cursos tiveram, em geral, uma boa adesão. Destaca-se ainda o estado do Ceará, pois mesmo com menor número de polos (3), alcançou um número elevado de certificações, aproximando-se de estados com maior número de polos como Maranhão e superando o estado do Piauí.

A quantidade de certificações por polo variou entre o mínimo de 27 certificações no estado do Piauí, na cidade de São Raimundo Nonato, durante a 2ª capacitação até o máximo de 348 no estado do Ceará, na cidade de Maracanaú, durante a 3ª capacitação. Apesar dessa variação, a maioria das atividades conseguiu certificar mais de 50 até 190 participantes, conforme histograma.

Apresentamos, a seguir, fotos e prints das mídias sociais que divulgaram as capacitações presenciais realizadas. Foi bonito ver o nordeste vestido de CECAMPE, com a realização de tantos eventos bonitos. O CECAMPE e o PDDE apareceram no Instagram, em jornais locais, viraram repente, cordel, tik tok, entre outros. Abaixo, é possível conferir um pouco dessa diversidade.

De acordo com a avaliação das coordenações estaduais, as principais dificuldades enfrentadas nas capacitações técnicas *in loco* foram ligadas aos problemas logísticos para a realização das atividades. Dentre eles, destaca-se os espaços físicos disponibilizados, que nem sempre comportavam o número de inscritos, gerando alguns atrasos e necessidade de adequação.

Além disso, foi elencado como um ponto negativo o fato dos recursos financeiros para custear as despesas de alimentação, material, deslocamento, dentre outras necessidades, ficarem integralmente sob responsabilidade das entidades parceiras, o que gerou dificuldades, principalmente quando entidades negavam a disponibilidade dos recursos. Outro ponto destacado pelas coordenações estaduais foi a demora na liberação das verbas para custeio de diárias e deslocamentos da equipe.

Destaca-se, ainda, no rol das dificuldades, além da pandemia que terminou por atrasar muito o calendário da capacitação presencial como previsto no projeto técnico, o fato de no segundo semestre de 2022, ter tido eleições no Brasil e também a copa do mundo. Mesmo assim, conseguiu-se superar a meta inicial.

Isso se deve, por um lado, à capacidade da equipe para superar essas dificuldades, tendo adotado uma série de medidas, como seleção de municípios com maior capacidade

de apoio, visitas de campo para melhorar a comunicação e articulação com as entidades, adequação de datas, mudança de municípios e ampliação das entidades parceiras.

Por outro lado, o curso apresentou uma boa proposta pedagógica, atendendo aos anseios da comunidade, que estava precisando de formação e orientação para a boa gestão do PDDE e Ações Integradas.

1.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os cursos de capacitação técnica *in loco* foram responsáveis pela formação de 12.342 dirigentes e técnicos (ligados às Prefeituras, entidades EEx, UEx, EM; Conselhos Municipais de Educação e conselhos sociais, entre outros). Essas atividades foram realizadas em 95 municípios, nos nove estados da região Nordeste, disseminando informações fundamentais para as boas práticas de gestão dos recursos públicos.

Ao longo da execução do projeto, um conjunto de dificuldades foram enfrentadas, como: a) Pandemia da Covid 19; b) Entidades com negativa de disponibilidade de recursos; c) Atrasos na liberação de diárias e verbas de deslocamento; d) Espaços físicos insuficientes para atender maior número de cursistas; e) Falta de recursos para material e alimentação de cursistas; f) período dedicado às eleições e à copa do mundo.

Todavia, apesar dessas dificuldades, as coordenações estaduais, juntamente com o apoio técnico, os formadores e as coordenações gerais, traçaram uma série de medidas para superar os obstáculos encontrados ao longo da execução das formações. Essas ações lograram êxito, visto que, além do alcance quantitativo da meta estabelecida no projeto, os ganhos qualitativos foram registrados nas avaliações realizadas para mensuração dos resultados obtidos.

Foi possível alcançar pequenos municípios carentes de capacitação e de conhecimento teórico e prático. Nesse sentido, ficou evidente a melhoria do acesso à informação de gestores, dirigentes e técnicos sobre o PDDE. Assim, apesar das dificuldades vivenciadas, os diversos depoimentos recebidos ao longo das capacitações avaliariam positivamente as ações do CECAMPE NE.

O projeto “O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA NA REGIÃO NORDESTE COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO” CECAMPE NE representou um avanço na busca pela educação pública de qualidade, sendo os cursos de capacitação

técnica *in loco* instrumentos importantes de melhoria na forma de atuação de inúmeros gestores e dirigentes municipais.

REFERÊNCIAS

BRASIL. MEC/FNDE. Nota Técnica - Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada do PDDE (IdeGES-PDDE). Disponível em: <<http://www.fnde.gov.br/>>. Acesso em 17 dez. 2022

FERREIRA, F. G. B. de C., & OLIVEIRA, C. L. (2017). O orçamento público no Estado constitucional democrático e a deficiência crônica na gestão das finanças públicas no Brasil. *Seqüência estudos Jurídicos Políticos*, 38(76), 183–212. <https://doi.org/10.5007/2177-7055.2017v38n76p183>

MARTINS, José de Souza. *Capitalismo e tradicionalismo. Estudo das contradições da sociedade agrária no Brasil*. São Paulo: Pioneira, 1975.

SANTOS, Milton. *Por uma outra globalização: do pensamento único a consciência universal*. Rio de Janeiro: Record, 2006.

ANEXOS

ANEXO A – FLUXXO DE FORMAÇÃO DOS FORMADORES

19/12/2022 14:44

Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

 SIGAA		
---	--	---

VISUALIZAÇÃO DA AÇÃO DE EXTENSÃO

DADOS DA AÇÃO DE EXTENSÃO	
Código:	CR077-2022
Título:	CAPACITAÇÃO DE FORMADORES - CECAMPE-NE
Ano:	2022
Período:	25/07/2022 a 11/08/2022
Tipo:	CURSO
Situação:	CONCLUÍDA
Município de Realização:	
Espaço de Realização:	
Abrangência:	Regional
Público Alvo:	Pesquisadores, estudantes de pós-graduação e graduação
Unidade Proponente:	CE - DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO / UFPB
Unidade Orçamentária:	-
Outras Unidades Envolvidas:	
Área Principal:	EDUCAÇÃO
Área do CNPq:	Ciências Humanas
Fonte de Financiamento:	FINANCIAMENTO INTERNO (EDITAL PROEX Nº 02/2022 - FLUEX 2022)
Convênio Funpec:	NÃO
Renovação:	NÃO
Nº Bolsas Solicitadas:	0
Nº Bolsas Concedidas:	0
Nº Discentes Envolvidos:	0
Faz parte de Programa de Extensão:	NÃO
Público Estimado:	80 pessoas
Público Real Atendido:	22 pessoas
Tipo de Cadastro:	SUBMISSÃO DE NOVA PROPOSTA
Modalidade do Curso:	Semi-Presencial
Tipo do Curso:	CAPACITAÇÃO
Carga Horária:	30 horas
Previsão de Nº de Vagas:	80
Contato	
Coordenação:	MARIA APARECIDA NUNES PEREIRA
E-mail:	marinunes.edu@gmail.com
Telefone:	
Detalhes da Ação	
Resumo:	<p>A Universidade Federal da Paraíba foi credenciada pelo FNDE no ano de 2019, como Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais ? CECAMPE na região nordeste para desenvolver ações de Assistência Técnica, Monitoramento e Avaliação dos Programas de gestão descentralizada, a exemplo do Programa Dinheiro na Escola ? PDDE.</p> <p>No âmbito da Assistência Técnica, foi pactuado um conjunto de ações voltadas à formação dos agentes envolvidos com a gestão financeira dos recursos do PDDE e Ações Integradas, dos Programas PNATE e Caminho da Escola, visando instrumentalizá-los teórico-metodologicamente para a boa gestão dos recursos e a consequente elevação dos índices de</p>

https://sigaa.ufpb.br/sigaa/extensao/Atividade/lista_minhas_atividades.jsf

1/4

desempenho da educação básica, melhoria da infraestrutura física e pedagógica da escola, a autonomia pedagógica administrativa e financeira.

O Eixo de Assistência Técnica engloba ações de capacitação técnica nas modalidades a distância e presencial, a produção de material didático (cadernos de estudos, atividades, manuais de perguntas e respostas, manuais de boas práticas e produção de vídeos) e o monitoramento da capacitação e da execução do PDDE *in loco*. Os cursos de capacitação técnica foram cadastrados e aprovados como Ações de Extensão por meio do edital UFPB/Fluex/2021-2022, junto à COPAC, sendo os(as) cursistas certificados pela Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários PRAC/COPAC/UFPB.

Com o objetivo de alcançar o maior número de educadores (as) e agentes técnicos envolvidos(as) com a gestão destes Programas, a região nordeste foi dividida em 30 (trinta) polos, sendo 10 (dez) na Bahia, 06 (seis) no Maranhão, 05 (cinco) no Piauí, 03 (três) no Ceará, 02 (dois) em Pernambuco, 01 (um) em Alagoas, 01 (um) em Sergipe, 01 (um) no Rio Grande do Norte e 01 (um) no estado da Paraíba. Nesse sentido, as capacitações técnicas são ofertadas para os 30 (trinta) polos da região nordeste.

No ano de 2021, em decorrência da Pandemia de COVID19, as capacitações presenciais previstas no Projeto Técnico, foram transferidas para o ano de 2022, sendo possível a realização, apenas, das formações a distância com e sem tutoria e dos webinários, pelo canal do CECAMPE no Youtube. É importante destacar que os cursos de capacitação a distância com e sem tutoria, continuam sendo realizados na plataforma *moodle* CECAMPE, com ampla divulgação na região nordeste, por parte dos pesquisadores e entidades parceiras, a exemplo da UNIDIME, CONSED, UNCME, secretarias estaduais e municipais de educação, dentre outros.

A partir de agosto de 2022 serão realizadas 04 (quatro) *capacitações técnicas in loco*, no âmbito de cada polo, para os agentes envolvidos com a gestão financeira do PDDE e Ações Integradas (presidentes e membros de UEx, membros dos conselhos sociais, gestores escolares, comunidade, entre outros), com carga horária de 16(dezesseis) horas cada, e 02 (dos) *encontros presenciais*, por polo, para os dirigentes estaduais e municipais de educação, com carga horária de 08 (oito) horas cada, considerando a importância desse segmento para uma gestão exitosa no âmbito dos programas de gestão descentralizada.

Para a realização das formações, foram selecionados por meio do Edital público 061/2022, 30 (trinta) formadores (as), no âmbito da região nordeste. Um dos critérios de seleção foi o conhecimento e a experiência com a gestão do PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola. Esses profissionais com expertise comprovada passarão por um processo de capacitação técnica, visando conhecer o projeto e os seus objetivos, apropriar-se e atualizar-se quanto aos aspectos regulamentares e operacionais dos Programas supracitados, bem como desenvolver o planejamento das atividades presenciais a serem realizadas. A referida formação será realizada de forma on-line, por meio do Google Meet, e será coordenada e realizada pelos pesquisadores do CECAMPE-NE, e convidados do FNDE e entidades parceiras.

Programação:**ETAPAS**

Apresentamos a proposta de capacitação das equipes formadoras, organizada em cinco etapas:

-

1ª ETAPA - DE 25 A 27/07/2022 (14H ? 18H)

-

19/12/2022 14:44

Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

•

2ª ETAPA ? DE 28 A 29/07/2022 (14H-18H)

•

ORIENTAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO DAS CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS PELAS EQUIPES ESTADUAIS

•

3ª ETAPA ? DE 1 A 3/08/2022 (14H ? 18H)

•

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE FORMAÇÃO PRESENCIAL PELAS EQUIPES ESTADUAIS

•

4ª ETAPA ? DE 8 A 10/08/2022 (14H - 18H)

•

APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DAS CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS: ASPECTOS DIDÁTICOS E OPERACIONAIS

•

5ª ETAPA ? DIA 11/08/2022 (14H - 17H)**TIRA DÚVIDAS FNDE****Metodologia:**

Esta etapa tem como objetivo organizar os estudos sobre os Programas, assim como o planejamento das formações presenciais. Os formadores serão agrupados por estado e trabalharão com o apoio das coordenações estaduais, no período de 28 a 29 de agosto. Cada estado estudará a temática indicada, considerando as referências indicadas no final deste documento.

A partir daí, organizarão uma apresentação, de forma dinâmica, com base nas questões norteadoras abaixo apresentadas, devendo conter os seguintes elementos: título, ementa, objetivos (geral e específicos), conteúdo, metodologia, recursos didáticos e materiais a serem utilizados (slides, vídeos, *podcasts*, textos e outras referências), conforme modelo em anexo. Cada equipe terá em torno de uma hora para apresentação. Recomenda-se o uso de uma metodologia participativa, que considere uma diversidade de estratégias, como aula expositiva (com slides), vídeos, dinâmicas de grupos, estudos de caso, situações problemas, dentre outras.

A versão preliminar deverá ser apresentada às coordenadoras estaduais no dia 28/08/2022, com fins de discussão da proposta por parte da equipe. Após discussão serão dados os encaminhamentos para a produção da versão a ser apresentada pelas equipes no período de 1 a 3 de agosto.

Além do mais, cada equipe deverá elaborar uma situação-problema, conforme previsto a seguir, que será apresentada no decorrer das apresentações, para as outras equipes. O objetivo dessa metodologia é fazer com que os formadores participem ativamente da agenda de formação, considerando o

19/12/2022 14:44

Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas

conhecimento e a experiência com a temática do PDDE, Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola, por parte desses atores.

Todo o material produzido pelos formadores para apresentação do conteúdo (slides, vídeos e *podcasts* etc), nesta etapa de formação, deverá ser entregue no dia da apresentação de cada equipe e depositado na pasta do *Google Drive* do CECAMPE-NE.

Membros da Equipe

Nome	Categoria	Função	Departamento	Início	Fim
MARIA APARECIDA NUNES PEREIRA	DOCENTE	COORDENADOR(A)	CE - DFE	25/07/2022	11/08/2022
ADRIANA VALERIA SANTOS DINIZ	DOCENTE	COORDENADOR(A) ADJUNTO(A)	CE - DHP	25/07/2022	11/08/2022
MARCOS ANGELUS MIRANDA DE ALCANTARA	DOCENTE	COORDENADOR(A) ADJUNTO(A)	CE - DHP	25/07/2022	11/08/2022
MARIA DA SALETE BARBOZA DE FARIAS	DOCENTE	COORDENADOR(A) ADJUNTO(A)	CE - DHP	25/07/2022	11/08/2022
DANIELE DOS SANTOS FERREIRA DIAS	DOCENTE	COORDENADOR(A) ADJUNTO(A)	CE - DME	25/07/2022	11/08/2022

Discentes com Planos de Trabalho

Nome	Vínculo	Situação	Início	Fim
------	---------	----------	--------	-----

Discentes não informados

Ações Vinculadas ao CURSO

Código - Título	Tipo
-----------------	------

Não há ações vinculadas

Ações das quais o CURSO faz parte

Código - Título	Tipo
-----------------	------

Esta ação não faz parte de outros projetos ou programas de extensão

Arquivos

Descrição Arquivo
PLANO DE CAPACITAÇÃO DE FORMADORES - CECAMPE-NE

Lista de departamentos envolvidos na autorização da proposta

Autorização	Data Análise	Autorizado
CE - DEPARTAMENTO DE HABILITAÇÃO PEDAGÓGICA	21/07/2022 16:35:06	SIM
CE - DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO	21/07/2022 18:44:28	SIM
CE - DEPARTAMENTO DE METODOLOGIA DA EDUCAÇÃO	22/07/2022 10:55:05	SIM

SIGAA | STI - Superintendência de Tecnologia da Informação da UFPB / Cooperação UFRN - Copyright © 2006-2022 | producao_sigaa-1.sigaa-1 | 22.12.3

ANEXO B – Imagens da Formação dos formadores

Formação dos formadores – 25/07/2022

Formação dos Formadores – 27/07/2022

Formação dos Formadores – 28/07/2022

Formação dos Formadores – 02/08/2022

Formação dos Formadores – 03/08/2022

Formação dos Formadores - 08/08/2022

Formação dos formadores – 09/08/2022

Formação dos formadores – 10/08/2022

Formação dos formadores – 11/08/2022

ANEXO C – Plano de formação dos formadores

<p>PROJETO</p> <p>O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA NA REGIÃO NORDESTE COMO ESTRATÉGIA PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO</p> <p>CECAMPE - REGIÃO NORDESTE EIXO: ASSISTÊNCIA TÉCNICA</p> <p>PROPOSTA DE CAPACITAÇÃO PARA OS FORMADORES ESTADUAIS</p> <p>PERÍODO DE REALIZAÇÃO: De 25/07/2022 até 11/08/2022</p> <p>RESPONSÁVEIS: Profa. Dra. Adriana Valéria Santos Diniz - Coord. Geral Profa. Dra. Maria Aparecida N. Pereira - Coord. do Eixo Assistência Técnica Prof. Dr. Marcos Angelus Miranda de Alcantara - Pesquisador responsável Profa. Dra. Maria da Salete Barboza - Pesquisadora responsável</p>	<p>SUMÁRIO</p> <p>APRESENTAÇÃO.....1</p> <p>ETAPAS DA FORMAÇÃO.....3</p> <p>1ª ETAPA.....4 PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS.....4 GESTÃO E MONITORAMENTO DO PDDE E DAS AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE.....5</p> <p>2ª ETAPA.....6 ORIENTAÇÕES PARA O ESTUDO E PARA O PLANEJAMENTO DAS CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS PELAS EQUIPES ESTADUAIS.....6</p> <p>3ª ETAPA.....12 APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE FORMAÇÃO PRESENCIAL PELAS EQUIPES ESTADUAIS.....12</p> <p>4ª ETAPA.....14 APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DAS CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS: ASPECTOS DIDÁTICOS E OPERACIONAIS.....14</p> <p>5ª ETAPA.....17 TIRA DÚVIDAS FNDE.....17</p> <p>6ª ETAPA.....18</p> <p>INDICAÇÕES DE LEITURA.....19</p> <p>REFERÊNCIAS.....24</p> <p>APÊNDICES.....28</p> <p>APÊNDICE I – FORMULÁRIO PARA PLANO DE CAPACITAÇÃO.....29</p>
<p>APRESENTAÇÃO</p> <p>A Universidade Federal da Paraíba foi credenciada pelo FNDE no ano de 2019, como Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais - CECAMPE na região nordeste para desenvolver ações de Assistência Técnica, Monitoramento e Avaliação dos Programas de gestão descentralizada, a exemplo do Programa Dinheiro na Escola - PDDE.</p> <p>No âmbito da Assistência Técnica, foi pactuado um conjunto de ações voltadas à formação dos agentes envolvidos com a gestão financeira dos recursos do PDDE e Ações Integradas, dos Programas PNATE e Caminho da Escola, visando instrumentalizá-los teórico-metodologicamente para a boa gestão dos recursos e a consequente elevação dos índices de desempenho da educação básica, melhoria da infraestrutura física e pedagógica da escola, a autonomia pedagógica, administrativa e financeira.</p> <p>O Eixo de Assistência Técnica engloba ações de capacitação técnica nas modalidades a distância e presencial, a produção de material didático (cadernos de estudos, atividades, manuais de perguntas e respostas, manuais de boas práticas e produção de vídeos) e o monitoramento da capacitação e da execução do PDDE <i>in loco</i>. Os cursos de capacitação técnica foram cadastrados e aprovados como Ações de Extensão por meio do edital UFPB/Fluex/2021-2022, junto à COPAC, sendo os(as) cursistas certificados pela Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários PRAC/COPAC/UFPB.</p> <p>Com o objetivo de alcançar o maior número de educadores (as) e agentes técnicos envolvidos(as) com a gestão destes Programas, a região nordeste foi dividida em 30 (trinta) polos, sendo 10 (dez) na Bahia, 06 (seis) no Maranhão, 05 (cinco) no Piauí, 03 (três) no Ceará, 02 (dois) em Pernambuco, 01 (um) em Alagoas, 01 (um) em Sergipe, 01 (um) no Rio Grande do Norte e 01 (um) no estado da Paraíba. Nesse sentido, as capacitações técnicas são ofertadas para os 30 (trinta) polos da região nordeste.</p>	<p>2</p> <p>No ano de 2021, em decorrência da Pandemia de COVID19, as capacitações presenciais previstas no Projeto Técnico, foram transferidas para o ano de 2022, sendo possível a realização, apenas, das formações a distância com e sem tutoria e dos webinários, pelo canal do CECAMPE no Youtube. É importante destacar que os cursos de capacitação a distância com e sem tutoria, continuam sendo realizados na plataforma Moodle CECAMPE, com ampla divulgação na região nordeste, por parte dos pesquisadores e entidades parceiras, a exemplo da UNIDIME, CONSED, UNCME, secretarias estaduais e municipais de educação, dentre outros.</p> <p>A partir de agosto de 2022 serão realizadas 04 (quatro) capacitações técnicas <i>in loco</i>, no âmbito de cada polo, com carga horária de 16 horas, cada, para os agentes envolvidos com a gestão financeira do PDDE e Ações Integradas (gestores(as) de escolas públicas, presidentes e membros de Unidades Executoras - UEx, de Entidades Executoras - EEx, de Entidades Mantenedoras - EM, membros dos conselhos sociais - CACS/FUNDEB, comunidade, dentre outros segmento) e 02 (dois) encontros presenciais, por polo, para os dirigentes estaduais e municipais de educação, com carga horária de 08 (oito) horas cada, considerando a importância desse segmento para uma gestão exitosa no âmbito dos programas de gestão descentralizada.</p> <p>Para a realização das formações, foram selecionados por meio do Edital público 061/2022, 30 (trinta) formadores (as), no âmbito da região nordeste. Um dos critérios de seleção foi o conhecimento e a experiência com a gestão do PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola. Esses profissionais com expertise comprovada passarão por um processo de capacitação técnica, visando conhecer o projeto e os seus objetivos, apropriar-se e atualizar-se quanto aos aspectos regulamentares e operacionais dos Programas supracitados, bem como desenvolver o planejamento das atividades presenciais a serem realizadas.</p> <p>A referida formação será realizada em 06 (seis) etapas, de forma online, por meio da plataforma google meet, e será coordenada e realizada pelos pesquisadores do CECAMPE-NE e convidados do FNDE, conforme agenda de formação apresentada a seguir.</p>

ETAPAS DA FORMAÇÃO

Apresentamos a proposta de capacitação das equipes formadoras, organizada em 06 (seis) etapas:

1ª ETAPA - DE 25 A 27/07/2022 (14H - 18H)

- PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

2ª ETAPA - DE 28 A 29/07/2022 (14H-18H)

- ORIENTAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO DAS CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS PELAS EQUIPES ESTADUAIS

3ª ETAPA - DE 1 A 3/08/2022 (14H - 18H)

- APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE FORMAÇÃO PRESENCIAL PELAS EQUIPES ESTADUAIS

4ª ETAPA - DE 8 A 10/08/2022 (14H - 18H)

- APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DAS CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS: ASPECTOS DIDÁTICOS E OPERACIONAIS

5ª ETAPA - DIA 11/08/2022 (14H - 17H)

- TIRA DÚVIDAS FNDE

6ª ETAPA - 12 A 17/08/2022

- ARTICULAÇÃO COM AS ENTIDADES LOCAIS

Na sequência, apresentamos as atividades a serem desenvolvidas em cada uma das etapas da Formação.

1ª ETAPA DE 25 A 27/07/2022 (14H - 18H)

PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

- Dia 25/07/2022 (14h - 18h)

APRESENTAÇÃO DO CECAMPE NORDESTE

- 14h - Abertura: acolhimento (Profª. Adriana Diniz)
- 14:30h - Apresentação do Cecampe Nordeste e o do Eixo de Assistência Técnica - slides (Profª Adriana Diniz e Profª Maria Aparecida Nunes Pereira);
- 15h - Apresentação das equipes estaduais (nome, polo, experiências com o PDDE e expectativas acerca do trabalho);
- 16:30h - Atribuições dos formadores a partir do Edital de seleção 061/2022 (slides);
- 16:45h - Apresentação administrativa do Projeto (Equipe Técnica);
- 17:15h - Apresentação da agenda de formação e orientações acerca da entrega do produto final (Profª. Maria Aparecida Nunes Pereira, Prof. Marcos Angelus Miranda de Alcantara).

- Dia 26/07/2022 (14h - 18h)

PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS

● Mesa redonda PDDE e Ações Integradas na Região Nordeste - Coordenação Marcos Angelus Miranda de Alcantara - CECAMPE-NE:

- 14h - O PDDE, o PNATE e o Caminho da Escola como políticas públicas de educação (Djailson Dantas de Medeiros - FNDE);
- 15h - O Programa Dinheiro Direto na Escola: aspectos normativo-legais (Daer José Vieira da Mota - FNDE);

- 16h - Ações Integradas ao PDDE (Ana Paula Pontes - CECAMPE-NE)
- 17h - Debate com blocos de questões dirigidas à mesa (3 blocos, cada um com 3 questões, de modo a contemplar todos os palestrantes).
- 17:45h - **Orientações acerca da entrega do produto final** - apresentação da proposta da **versão preliminar no dia 28** (Profª. Maria Aparecida Nunes Pereira, Prof. Marcos Angelus Miranda de Alcantara).

- Dia 27/07/2022 (14h - 18h)

GESTÃO E MONITORAMENTO DO PDDE E DAS AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE

● Atividade sobre Monitoramento do PDDE na Região Nordeste

- 14h - Monitoramento do PDDE e Ações Integradas: processos de gestão e Resultados das Ações de Capacitação (Anielson Barbosa - CECAMPE-NE);
- 15h - Apresentação de situação-problema para os formadores.

● Monitoramento do PDDE: painel de informações CECAMPE-NE

- 15:50h - Monitoramento do PDDE a partir do IDEGES: adesão, execução e prestação de contas (Paulo Roberto - CECAMPE-NE);
- 16:50h - Atividade prática de consulta ao Painel de informações CECAMPE-NE por estado: adesão (BA), execução (AL, SE), prestação de contas (PB, PE), repasses de recursos (MA, PI), escolas sem Uex (RN, CE).
- 17:30h - **Orientações acerca da entrega do produto final** - apresentação da proposta da **versão preliminar no dia 28** (Profª. Maria Aparecida Nunes Pereira, Prof. Marcos Angelus Miranda de Alcantara).

2ª ETAPA - DE 28 A 29/07/2022 (14H-17H)

ORIENTAÇÕES PARA O ESTUDO E PARA O PLANEJAMENTO DAS CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS PELAS EQUIPES ESTADUAIS

Esta etapa tem como objetivo organizar as leituras/ estudos sobre os Programas, assim como o planejamento das formações presenciais. Os formadores serão agrupados por estado e trabalharão com o apoio das coordenações estaduais, no período de 28 a 29 de agosto. Cada estado estudará a temática indicada, considerando as referências indicadas no final deste documento.

A partir daí, organizarão uma apresentação, de forma dinâmica, com base nas questões norteadoras abaixo apresentadas, devendo conter os seguintes elementos: título, ementa, objetivos (geral e específicos), conteúdo, metodologia, recursos didáticos e materiais a serem utilizados (slides, vídeos, *podcasts*, textos e outras referências), conforme modelo linkado¹. Cada equipe terá em torno de uma hora para apresentação. Recomenda-se o uso de uma metodologia participativa, que considere uma diversidade de estratégias, como aula expositiva (com slides), vídeos, dinâmicas de grupos, estudos de caso, situações problemas, dentre outras.

As equipes também deverão elaborar/formular uma situação-problema, conforme previsto a seguir, a ser apresentada no decorrer das apresentações, para as outras equipes. O objetivo dessa metodologia é fazer com que os formadores participem ativamente da formação, considerando o conhecimento e a experiência desses atores com a temática do PDDE, Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola.

Todo o material produzido pelos formadores para apresentação do conteúdo (slides, vídeos e *podcasts* etc), nesta etapa de formação, deverá ser entregue no dia da apresentação de cada equipe e depositado na pasta do *Google Drive* do CECAMPE-NE.

¹ https://docs.google.com/document/d/16PdM8BMK049qUyMmPOSeQYmtQpG_36-a/edit?usp=sharing&oid=10656710285289355315&rtipol=true&sd=true

A expectativa é que as ações desenvolvidas no âmbito da capacitação dos formadores, venham a compor um repositório de materiais didáticos a serem utilizados pelos formadores nas capacitações e encontros presenciais. Espera-se que seja uma proposta inovadora e dinâmica, que aborde conhecimentos significativos para a melhoria da gestão do PDDE e Ações Integradas, do PNATE e do Caminho da Escola na Região Nordeste.

A seguir, o cronograma de apresentação das temáticas:

● Bahia - Adesão ao PDDE (Uex, Eex e EM):

○ Questões norteadoras:

- 1. Quais os passos para criação de uma UEx própria?
- 2. Como se administra uma UEx própria?
- 3. Como se dá adesão/atualização cadastral no caso de UEx, EEx e consórcios?
- 4. Como se dá a adesão/atualização cadastral das EM?
- 5. Como solicitar a senha do PDDE/WEB?
- 6. Quais são os prazos para adesão/atualização cadastral do PDDE?
- 7. As escolas sem UEx podem receber recursos do PDDE e das ações integradas?

● Alagoas e Sergipe - Execução do PDDE (Uex, Eex e EM):

○ Questões norteadoras:

- 1. Qual a forma de cálculo para o recebimento dos recursos do PDDE pela escola?
- 2. Como é feita a escolha dos percentuais de capital e custeio (UEx e EEx EM) e quais os prazos para fazê-la?
- 3. Como diferenciar as categorias econômicas de capital custeio?
- 4. Que materiais/serviços podem ser classificados, respectivamente, como capital e custeio?
- 5. O que pode e o que não pode ser adquirido com os recursos do PDDE?
- 6. Como realizar a pesquisa de preços e quais critérios considerar na escolha de fornecedor de produtos ou serviços?
- 7. Quais os critérios para realizar as compras *on-line*?
- 8. Qual o passo a passo para as compras *on-line*?
- 9. Quais as formas de pagamento com os recursos do PDDE básico?
- 10. Como utilizar o saldo remanescente por meio da reprogramação?

- 10. O que fazer quando o antigo gestor não apresentou a prestação de contas?
- 11. Como denunciar mau uso dos recursos?
- 12. Quando o FNDE poderá exigir a devolução, estorno ou bloqueio dos recursos do PDDE e Ações Integradas? (grupo 10)
- 13. Quem faz e como é feito o **monitoramento** da execução financeira dos recursos repassados?

● Maranhão - PNATE (EEx):

○ Questões norteadoras

- 1. Como é feita a adesão ao PNATE?
- 2. Como é feito o cálculo dos recursos do PNATE?
- 3. Como funciona e a quem se destina o PNATE?
- 4. Onde usar os recursos do PNATE?
- 5. Quem fiscaliza o uso dos recursos do PNATE?
- 6. Os ônibus escolares podem ser utilizados para transportar estudantes universitários?
- 7. Qual o período que o FNDE tem para liberar os recursos do PNATE?
- 8. Em que deve ser utilizado os recursos do PNATE?
- 9. Os recursos liberados poderão ficar parados na conta corrente por um mês ou mais?
- 10. Como a EEx deve proceder se houver saldo dos recursos em 31 de dezembro na conta corrente do PNATE?
- 11. A EEx poderá reprogramar 100% dos recursos transferidos?
- 12. Como a EEx pode proceder para que o saldo que excede a 30% não seja estornado?
- 13. Os fornecedores receberão o dinheiro integralmente, quando o ente federado realizar um financiamento com o BNDES?
- 14. É necessário prestar contas dos recursos recebidos do FNDE?
- 15. Tem uma data para enviar a prestação de contas?
- 16. O que é o sistema SETE e qual a sua finalidade?
- 17. Como é feito o monitoramento do PNATE?
- 18. Como é feito o controle social dos recursos do PNATE?
- 19. Quais as consequências para as EEx em caso de não prestação de contas dos recursos do PNATE?

● Ceará - Caminho da Escola (EEx):

○ Questões norteadoras:

- 1. Como é feita adesão ao Caminho da Escola?

- 11. Quem monitora o andamento e os resultados do PDDE e Ações Integradas?

● Piauí - Ações Integradas (Uex e EEx):

○ Questões norteadoras:

- 1. O que são as Ações Integradas ao PDDE?
- 2. Como se classifica as Ações Integradas?
- 3. Quais as formas de pagamento das Ações Integradas (estrutura e qualidade)?
- 4. Como fazer a adesão às ações integradas?
- 5. Quais os critérios para o recebimento dos recursos das ações integradas?
- 6. Que programas integram a conta do PDDE Estrutura?
- 7. Que programas integram a conta do PDDE qualidade?
- 8. Quais os critérios para o recebimento dos recursos das Ações Integradas?
- 9. Selecione uma Ação Integrada, explique seu passo a passo para adesão, para execução e prestação de contas.

● Paraíba e Pernambuco - Prestação de Contas do PDDE Básico (Uex, Eex e EM):

○ Questões norteadoras:

- 1. Quando as entidades (UEx, EEx e EM) devem prestar contas?
- 2. Quais as formas e prazos para realizar a prestação de contas das UEx, EEx e EM?
- 3. Quais as resoluções tratam da prestação de contas?
- 4. Quais as consequências da não apresentação da prestação de contas (UEx, EEx e EM)?
- 5. Quais os documentos exigidos para realizar a prestação de contas nos casos de UEx, EEx e EM?
- 6. O que fazer em caso de inversão dos valores de custeio e de capital por UEx e EM?
- 7. Como proceder em caso de divergência entre o valor apontado no campo "Saldo do Exercício Anterior (31/12)" e o valor que consta no extrato bancário retirado pela UEx na agência do Banco do Brasil?
- 8. Como deverá ser feita a prestação de contas, caso o FNDE repasse os recursos apenas no fim do ano e o valor só for creditado na conta do ano seguinte?
- 9. Como apurar o "Saldo a Reprogramar para o Exercício Seguinte"?

- 2. Quem fiscaliza o uso dos recursos do Caminho da Escola?
- 3. Como funciona e a quem se destina o Programa Caminho da Escola?
- 4. Como é feita a aquisição dos veículos escolares?
- 5. Como é feita a compra dos veículos com recursos próprios?
- 6. É possível utilizar os recursos financeiros provenientes dos rendimentos da aplicação financeira, objeto do Programa Caminho da Escola?
- 7. Os precatórios do Fundef podem ser utilizados para a aquisição de ônibus escolares do Programa Caminho da Escola?
- 8. Como é feito o monitoramento do Programa Caminho da Escola?
- 9. Como é feito o controle social dos recursos do Programa Caminho da Escola?
- 10. Como é feita a prestação de contas dos recursos do Programa Caminho da Escola e em que período?
- 11. Quais as consequências para as EEx em caso de não prestação de contas dos recursos do Programa Caminho da Escola?

● Rio Grande do Norte - Ferramentas para gestão e planejamento do PDDE e Ações Integradas (Uex, Eex e EM):

○ PDDE Interativo:

○ Questões norteadoras:

- 1. O que é o PDDE Interativo?
- 2. Qual a importância do PDDE Interativo para a gestão e planejamento do PDDE e Ações Integradas?
- 3. Quais os eixos do PDDE Interativo se classificam?
- 4. Como fazer o gerenciamento de perfis no PDDE Interativo (passo a passo)?
- 5. Quantos membros devem compor o Comitê?
- 6. Quem deve fazer parte do Comitê do PDDE Interativo?
- 7. Porque não é necessário realizar o cadastro da escola no PDDE Interativo?
- 8. Quais programas/ações são inseridas no PDDE interativo?
- 9. Os diretores precisam fazer o cadastro para receber a senha do PDDE Interativo?
- 10. Como o novo diretor obterá uma senha para o PDDE Interativo?

- o **Consulta Escola:**
 - 1. Qual a função/importância do sistema PDDE Info - Consulta Escola?
 - 2. Como consultar o PDDE Info (passo a passo)?

- o **PDDE GAME:**
 - 1. O que é o PDDE Game?
 - 2. Qual a finalidade do PDDE Game?
 - 3. Como utilizar o PDDE Game (passo a passo)?
 - 4. Como o PDDE Game pode auxiliar a gestão da execução do PDDE e Ações Integradas?

- o **Clique Escola:**
 - 1. O que é o Clique Escola?
 - 2. Que informações estão disponíveis no Clique Escola?
 - 3. Qual é o público-alvo do Clique Escola?
 - 4. O Clique Escola é uma ferramenta interativa? Justifique.
 - 5. Houve consulta à sociedade para a criação do Clique Escola?
 - 6. Qual o passo a passo para utilização do Clique Escola?

3ª ETAPA - DE 1 A 3/08/2022 (14H - 18H)

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE FORMAÇÃO PRESENCIAL PELAS EQUIPES ESTADUAIS

No período de 1 a 3 de agosto as equipes farão as apresentações com base nas orientações expostas na etapa 2, seguindo a ordem de apresentação exposta no cronograma abaixo:

Dia 01/08, das 14h às 18h

Aspectos operacionais do PDDE e Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola

Mediação pelas coordenadoras estaduais: Carol Kruta e Ana Célia

Horário	Apresentação	Grupo
14h - 15h	Adesão ao PDDE (UEX, EEx e EM)	Bahia
15h - 15h30	Paraíba e Pernambuco dirigem situação-problema à Bahia	
15h30 - 16h30	Execução do PDDE (UEX, EEx e EM)	Alagoas e Sergipe
16h30 - 17h	Ceará dirige situação-problema a Alagoas e Sergipe	
17h - 17h30	Avaliação e discussão das propostas apresentadas pela equipe CECAMPE	
17h30	Encerramento	

Dia 02/08, das 14h às 18h

Aspectos operacionais do PDDE e Ações Integradas

Mediação pelas coordenadoras estaduais: Francisca Alexandre e Marlene França

Horário	Apresentação	Grupo
14h - 15h	Prestação de Contas do PDDE Básico (UEX, EEx e EM)	Paraíba e Pernambuco
15h - 15h30	Piauí dirige situação-problema à Paraíba e Pernambuco	

15h30 - 16h30	Ações Integradas (UEX e EEx)	Rio Grande do Norte
16h30 - 17h	Maranhão dirige situação-problema a Rio Grande do Norte	
17 - 17h30	Avaliação e discussão das propostas apresentadas pela equipe CECAMPE	
17h30	Encerramento	

Dia 03/08 das 14h às 18h

Aspectos operacionais do PDDE e Ações Integradas

Mediação pelas coordenadoras estaduais: Rhoberta Araújo, Ana Lúcia Coelho e Edineide Jezine

Horário	Apresentação	Grupo
14h - 14h40	PNATE (EEx)	Maranhão
14h40 - 15h	Bahia dirige situação-problema ao Maranhão	
15h - 15h40	Caminho da Escola (EEx)	Ceará
15h40 - 16h	Alagoas/Sergipe dirigem situação-problema ao Ceará	
16 - 16h40	Ferramentas para gestão e planejamento do PDDE e Ações Integradas (UEX, EEx e EM)	Piauí
16h40 - 17h	Rio Grande do Norte dirige situação-problema ao Piauí	
17h	Avaliação e discussão das propostas apresentadas pela equipe CECAMPE	
17h40	Encerramento	

4ª ETAPA - DE 8 A 10/08/2022 (14H ÀS 18H)

APRESENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO DAS CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS: ASPECTOS DIDÁTICOS E OPERACIONAIS

Esta etapa está subdividida em 04 (quatro) momentos:

4 e 5 de agosto - 1º Momento:

- As equipes de cada estado deverão fazer **pesquisa sobre os Programas de Gestão Descentralizada do FNDE em seu estado** (PDDE, Ações Integradas, PNATE e Caminho da Escola). Para a produção desse material, as equipes deverão **consultar o Painel de Informações CECAMPE-NE**, tendo em vista coletar a partir do IDEGES informações sobre esses programas em seus estados. Além dos links "Monitore o PDDE, PNATE e Caminho da Escola" no site do FNDE, sites das secretarias municipais e estadual de educação e prefeituras. Após as pesquisas, as equipes deverão **elaborar slides** (gráficos, figuras, dados, tabelas etc.) a serem **apresentados no dia 08/08/2022, das 14h às 17h**, tendo cada equipe 30 minutos, aproximadamente, para sua exposição.

08 de agosto - 2º Momento:

- Apresentação do material produzido pelas equipes no período de 4 a 5 de agosto, conforme cronograma a seguir:

HORARIO	ESTADO
14h	Bahia
14h20	Alagoas
14h40	Sergipe
15h	Paraíba
15h20	Rio Grande do Norte
15h40	Pernambuco
16h	Piauí
16h20	Maranhão
16h40	Ceará

[2 https://www.cecampe.ufpb.br/paineldeinformacoes](https://www.cecampe.ufpb.br/paineldeinformacoes)

17h	Discussão das apresentações
-----	-----------------------------

09 de agosto - 3º Momento:

- Apresentação da **Versão Final do Planejamento** da capacitação técnica *in loco* e dos encontros presenciais com os dirigentes estaduais e municipais de educação, por parte da equipe CECAMPE-NE, Eixo Assistência Técnica. A versão final do planejamento é o resultado do trabalho realizado pelas equipes estaduais no período de 1 e 3 de agosto:
 - **14h às 17h** - apresentação do Planejamento pela Equipe do Eixo de Assistência Técnica;
 - **15h às 16:30h** - momento destinado às dúvidas dos formadores sobre a execução do Planejamento apresentado.

10 de agosto - 4º Momento:

- **14h às 17h** - Aspectos operacionais da execução das capacitações *in loco* e encontros com os dirigentes municipais e estaduais. (quadro abaixo)
- **17h às 17:30h** - Orientações para as ações a serem desenvolvidas no período de 12 a 17 de agosto.
- **17:30h** - Encerramento

A seguir a relação das ações a serem desenvolvidas e seus respectivos responsáveis:

Coordenadora s estaduais/apoi o técnico	Formadores	Equipe CECAMPE	Equipes de apoio de cada polo	Entidades parceiras
Gerenciamento das cursistas por estado/polo	Inscrições dos	Criação de página do evento	Organização do espaço físico	Divulgação do evento nos polos
Articulação com as entidades parceiras (UNDIME, CONSED, UNCFM e secretarias de educação)	Realização da capacitação técnica <i>In loco</i>	Criação do material de divulgação (folder, cards etc)	Recursos tecnológicos necessários: data show, notebook, microfone, som	Articular com os dirigentes municipais e estaduais pastas, blocos de anotação e canetas.

Divulgação do evento nos polos	Listas de presença, assinadas pelos cursistas, por dia, e enviadas à coordenadora estadual	Inscrições	Lista de presença, assinada pelos cursistas por dia	Articulação com os secretários estaduais e municipais de educação, regionais/diretorias de ensino
Ofício aos secretários das cidades contempladas com vagas para liberação dos cursistas nos dias das capacitações	Elaboração do Relatório de cada capacitação e envio para a coordenadora estadual	Organizar as listas de presença por estado/polo	Registros fotográficos das capacitações	Articular com os dirigentes municipais e estaduais pastas, blocos de anotação e canetas.
Ofício aos secretários das cidades contempladas com vagas para solicitação de diárias (locomotoão, alimentação e estada) para os participantes	Registros fotográficos das capacitações e envio à Coordenadora estadual	Certificações	Coffe break/água	
Articular com os dirigentes municipais e estaduais pastas, blocos de anotação e canetas.	Orientações sobre o questionário de avaliação da capacitação/certificação	Criação de um e-mail (gmail) para cada estado	Passar a lista de presença em cada dia.	
Ofício aos secretários das cidades contempladas/entidades parceiras para CESSÃO DE espaço físico para realização das capacitações	Articular com os dirigentes municipais e estaduais pastas, blocos de anotação e canetas.			

5ª ETAPA - DIA 11/08/2022 (14H ÀS 17H)

TIRA DÚVIDAS FNDE

Esta etapa consiste em um momento de interação entre os formadores e a equipe do FNDE para dirimir dúvidas acerca dos programas de gestão descentralizada, que surgiram ao longo do processo de formação. Para tanto, sugerimos que a dinâmica seja organizada em forma de debate, com três blocos de três questões, de modo a contemplar todos os estados.

6ª ETAPA - DIA 12 A 17/08/2022

Esta etapa consiste em um momento de **interação entre os formadores e as entidades parceiras locais**, a saber: UNDIME, UNCFM, Regionais de Ensino, Secretarias de Educação, dentre outras, com o objetivo de definir a logística das formações: espaço físico, equipamentos (data show, microfone, som) equipe de apoio local, divulgação das capacitações e mobilização para as inscrições, envio de ofícios, etc.

Deverá ser organizada com os *coordenadores estaduais e apoios técnicos*.

INDICAÇÕES DE LEITURA

1ª ETAPA - DE 25 A 27/07/2022 (14H - 18H)	
PROGRAMAS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA: FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS	
TEMA	DOCUMENTOS (legislação) MATERIAIS (vídeos e tutoriais/slides)
PDDE e Ações Integradas	<p>Resolução 15/2021, art. 1 ao 15: https://www.fnnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/14211-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-15-de-16-de-setembro-de-2021.</p> <p>RESOLUÇÃO Nº 6, DE 27 DE JUNHO DE 2022: https://www.fnnde.gov.br/index.php/centrais-de-contedos/publicacoes/category/99-legislacao?download=15370:resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-6-de-27-de-junho-de-2022</p> <p>Resolução n. 04 de 19 de maio de 2022: http://www.fnnde.gov.br/index.php/centrais-de-contedos/publicacoes/category/99-legislacao?download=15325:resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-4-de-19-de-maio-de-2022</p> <p>Slides (passo a passo para atualização cadastral) https://www.fnnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pdde/media-pdde/area-para-gestores/2021/passo-a-passo-pddeweb-18_03_2021_acesso-via-gov-br.pdf</p> <p>Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=YKcFm5qBU</p> <p>Manual de constituição das UEx (link): https://www.fnnde.gov.br/index.php/centrais-de-contedos/publicacoes/category/191-consultas?download=10427:procedimentos-uex-manual-de-orientacao</p> <p>Vídeo: Orientações sobre as novas resoluções do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE): https://www.youtube.com/watch?v=1VmapOzwckQ</p> <p>Vídeo: Tutorial SIGPC - Primeiro acesso (vídeo 1) https://www.youtube.com/watch?v=qTPrdq0Kqz-M&list=PL1DyVZNoAtqjHWHNoCISoo3WK-BW2-xt</p> <p>Tutorial SIGPC - Prestação de contas online (vídeos 31 a 34): https://www.youtube.com/results?search_query=fnnde+prest%C3%A7%C3%A3o-de-contas</p> <p>Webinários 1, 2, 3, 4 e 5 do Cecampe Nordeste. https://www.youtube.com/c/cecampenordeste</p>

PNATE e Caminho da Escola	<p>Resolução nº 2, de 07 de abril de 2022 Prorroga os prazos para o envio das prestações de contas de programas educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.</p> <p>Resolução nº 18, de 22 de outubro de 2021. Estabelece diretrizes e orientações para o apoio técnico e financeiro na execução, no monitoramento e na fiscalização da gestão de veículos de transporte escolar, pelas redes públicas de educação básica dos Municípios, Estados e do...</p> <p>RESOLUÇÃO Nº 01, DE 20 DE ABRIL DE 2021 Estabelece diretrizes e orientações para o apoio técnico e financeiro na aquisição, utilização e monitoramento da gestão de veículos de transporte escolar, pelas redes públicas de educação básica dos municípios, dos estados e do Distrito Federal, no âmbito do Programa Caminho da Escola. https://www.fnnde.gov.br/index.php/centrais-de-contedos/publicacoes/category/99-legislacao?download=14662:att-230421</p> <p>Resolução nº 08, de 20 de maio de 2020. Estabelece os critérios de assistência financeira direcionada aos entes federados, por meio de emendas parlamentares individuais e de bancadas impositivas, a título de apoio e despesas de custeio, no âmbito da Política Pública de Transporte...</p> <p>Resolução nº 01, de 06 de março de 2020. Dispõe sobre o recebimento das prestações de contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, relativas à competência de 2019, e dá...</p> <p>Sistema Eletrônico de Gestão do Transporte Escolar - SETE https://www.fnnde.gov.br/index.php/programas/pnate/sobre-o-plano-ou-programa/sete-sistema-pnate</p>
Monitoramento do PDDE e Ações Integradas	<p>Panel de Informações CECAMPE Nordeste https://www.cecampe.ufpb.br/paineldeinformacoes</p>
Monitoramento da partilha do IDEGES:	<p>Panel de Informações CECAMPE Nordeste https://www.cecampe.ufpb.br/paineldeinformacoes</p>

2ª ETAPA - DE 28 A 29/07/2022 (14H-18H)	
ORIENTAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO DAS CAPACITAÇÕES PRESENCIAIS PELAS EQUIPES ESTADUAIS	
3ª ETAPA - DE 1 A 3/08/2022 (14H - 18H)	
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE FORMAÇÃO PRESENCIAL PELAS EQUIPES ESTADUAIS	
TEMA	DOCUMENTOS (legislação) MATERIAIS (vídeos e tutoriais/slides)
Adesão ao PDDE (Uex, Eex e EM)	<p>Resolução 15/2021, art. 1 ao 15: https://www.fnnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/14211-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-15-de-16-de-setembro-de-2021.</p> <p>Slides (passo a passo para atualização cadastral) https://www.fnnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pdde/media-pdde/area-para-gestores/2021/passo-a-passo-pddeweb-18_03_2021_acesso-via-gov-br.pdf</p> <p>Vídeo - Cadastro e Atualização - PDDEWeb (FNDE) https://www.youtube.com/watch?v=YKcFm5qBU</p> <p>Manual de constituição das UEx (FNDE): https://www.fnnde.gov.br/index.php/centrais-de-contedos/publicacoes/category/191-consultas?download=10427:procedimentos-uex-manual-de-orientacao</p> <p>Vídeo: Orientações sobre as novas resoluções do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE): https://www.youtube.com/watch?v=1VmapOzwckQ</p> <p>Webinários 1 e 2 do Cecampe Nordeste. https://www.youtube.com/c/cecampenordeste</p>
Execução do PDDE (Uex, Eex e EM)	<p>Resolução 15/2021, art. 1 ao 15: https://www.fnnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/14211-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-15-de-16-de-setembro-de-2021.</p> <p>Cadernos de estudos e atividades do CECAMPE Nordeste "PDDE e Ações Integradas"</p> <p>Módulo I - Caderno de Estudos https://drive.google.com/file/d/1Hk100lYbnjYXV8z6GCS1ayLpTfeyn/view?usp=sharing</p> <p>Módulo I - Caderno de Atividades https://drive.google.com/file/d/1LpAYLHdyHPE2RO3i_qmgFKxmMYeFv/view?usp=sharing</p>

Ações Integradas (Uex e EEx)	<p>Módulo II - Caderno de Estudos https://drive.google.com/file/d/1INC6x7ghT7KloCwwfOyF3JLh-CDbcwr/view?usp=sharing</p> <p>Módulo II - Caderno de Atividades https://drive.google.com/file/d/1hiovDpejPMT8B7mB57yD39RHrFD39T1R/view?usp=sharing</p> <p>Acesso: https://www.fnnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pdde/manuais-e-orientacoes-pdde</p> <p>Leitura obrigatória do manual de perguntas e respostas em março de 2021: https://www.fnnde.gov.br/index.php/centrais-de-contedos/publicacoes/category/191-consultas?download=11775:perguntas-e-respostas-03-09-18</p> <p>Guia de execução dos recursos do PDDE: https://www.fnnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pdde/media-pdde/GUIDADEXECUODOSRECURSOSDOPDDEVFINAL.pdf.</p> <p>FNDE - Utilização dos recursos do PDDE (manuais e orientações)</p> <p>Formulário 1 - Rol de Materiais, Bens e/ou Serviços Prioritários e Instruções de preenchimento</p> <p>Formulário 2 - Comprovante de Benefícios e Instruções de preenchimento</p> <p>Formulário 3 - Consolidação de Pesquisas de Preços e Instruções de preenchimento</p> <p>https://www.fnnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pdde/manuais-e-orientacoes-pdde</p> <p>Resolução 15/2021, art. 1 ao 15: https://www.fnnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/legislacao/item/14211-resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-15-de-16-de-setembro-de-2021.</p>
Prestação de Contas do PDDE Básico (Uex, Eex e EM)	<p>Resolução n. 04 de 19 de maio de 2022: https://www.fnnde.gov.br/index.php/centrais-de-contedos/publicacoes/category/99-legislacao?download=15325:resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-4-de-19-de-maio-de-2022</p> <p>Resolução nº 2, de 07 de abril de 2022 Prorroga os prazos para o envio das prestações de contas de programas educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.</p> <p>Panel de Informações CECAMPE Nordeste https://www.cecampe.ufpb.br/paineldeinformacoes</p> <p>Vídeo: Tutorial SIGPC - Primeiro acesso (vídeo 1-34) https://www.youtube.com/watch?v=qTPrdq0Kqz-M&list=PL1DyVZNoAtqjHWHNoCISoo3WK-BW2-xt</p>
PNATE (EEx)	<p>Resolução nº 18, de 22 de outubro de 2021. Estabelece diretrizes e orientações para o apoio técnico e financeiro na execução, no monitoramento e na fiscalização da gestão de veículos de transporte escolar, pelas redes públicas de educação básica dos Municípios, Estados e do...</p>

	<p>REFERÊNCIAS</p> <p>DOCUMENTOS/Legislação</p> <p>BRASIL/FNDE. Resolução Nº 6, de 27 junho de 2022. Altera o Anexo I à Resolução CD/FNDE nº 15, de 16 de setembro de 2021.: https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/99-legislacao?download=15370:resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-6-de-27-de-junho-de-2022.</p> <p>BRASIL/FNDE. Resolução n. 04, de 19 de maio de 2022. Altera a Resolução CD/FNDE nº 14, de 16 de setembro de 2021, que dispõe sobre a repactuação dos recursos financeiros disponíveis nas contas bancárias vinculadas às ações integradas do Programa Dinheiro Direto na Escola para o apoio ao retorno presencial das atividades de ensino e aprendizagem, em todos os níveis, etapas, anos/séries e modalidades da educação básica nacional, em decorrência da pandemia da Covid-19. http://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/99-legislacao?download=15325:resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-4-de-19-de-maio-de-2022.</p> <p>BRASIL/FNDE. Resolução nº 2, de 07 de abril de 2022. Estabelece os prazos para o envio das prestações de contas de programas educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. Link: https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/100-resolucoes?download=15312:resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-02-de-7-de-abril-de-2022</p> <p>BRASIL/FNDE. Resolução nº 18, de 22 de outubro de 2021. Estabelece diretrizes e orientações para o apoio técnico e financeiro na execução, no monitoramento e na fiscalização da gestão de veículos de transporte escolar, pelas redes públicas de educação básica dos Municípios, Estados e do... Link: https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/99-legislacao?download=15151:resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-18-de-22-de-outubro-de-2021</p> <p>BRASIL/FNDE. Resolução nº 15, de 16 de setembro de 2021. Dispõe sobre as orientações para o apoio técnico e financeiro na execução e monitoramento na execução do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, em cumprimento ao disposto na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009 https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/99-legislacao?download=14211:resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-15-de-16-de-setembro-de-2021.</p>
<p>Resolução nº 08, de 20 de maio de 2020. Estabelece os critérios de assistência financeira direcionada aos entes federados, por meio de emendas parlamentares individuais e de bancadas impositivas, a título de apoio a despesas de custeio, no âmbito da Política Pública de Transporte...</p> <p>Resolução nº 01, de 06 de março de 2020. Dispõe sobre o recebimento das prestações de contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, relativas à competência de 2019, e de...</p> <p>Sistema Eletrônico de Gestão do Transporte Escolar - SETE https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnate/sobre-o-plano-ou-programa/tese-sistema-pnate</p> <p>Caminho da Escola (EEx)</p> <p>RESOLUÇÃO Nº 01, DE 20 DE ABRIL DE 2021 Estabelece diretrizes e orientações para o apoio técnico e financeiro na aquisição, utilização e monitoramento da gestão de veículos de transporte escolar, pelas redes públicas de educação básica dos municípios, dos estados e do Distrito Federal, no âmbito do Programa Caminho da Escola. https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/99-legislacao?download=14663:att-230421</p> <p>Sistema Eletrônico de Gestão do Transporte Escolar - SETE https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnate/sobre-o-plano-ou-programa/tese-sistema-pnate</p> <p>Ferramentas para gestão e planejamento do PDDE e Ações Integradas (Uex, Eex e EM)</p> <p>PDDE Game - (FNDE) https://www.fnde.gov.br/educacaocorporativa/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=136&Itemid=197</p> <p>PDDE Info - Consulta Escola (antigo PDDEREX) - (FNDE) https://semed.manaus.am.gov.br/wp-content/uploads/2022/03/5.Passo-a-Passo-para-utilizacao-do-consulta-escola.pdf</p> <p>Primeiros passos para acessar o sistema PDDE Interativo http://pddeinterativo.mec.gov.br/images/pdf/manuais/manual-interativo-pdde.pdf</p> <p>http://pddeinterativo.mec.gov.br/images/pdf/manuais/guia-rapido-para-preenchimento-do-diagnostico-2022.pdf</p> <p>Clique Escola - (FNDE) informações: https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/area-de-imprensa/noticias/item/13482-acesse-dados-do-pdde-no-aplicativo-clique-escola</p> <p>Tutorial Clique Escola - (FNDE) https://www.gov.br/mec/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/secretarias/secretaria-de-educacao-basica/programas-e-acoes/programa-educacao-e-familia/pdf/AmbienteDeColaboracaoCliqueEscolaOK.pdf</p>	<p>https://www.youtube.com/watch?v=qTPrdg0KqzM&list=PL1DvWZnqAtqjHWHNoCi5oo3WK-BW2-xt</p> <p>Tutoriais</p> <p>BRASIL/FNDE. Manual de constituição das UEx. https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/191-consultas?download=10427:procedimentos-uex-manual-de-orientacao</p> <p>BRASIL/FNDE. Manual de perguntas e respostas em março de 2021. https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/191-consultas?download=11775:perguntas-e-respostas-03-09-18</p> <p>BRASIL/FNDE. Guia de execução dos recursos do PDDE. https://www.gov.br/fnde/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pdde/media-pdde/GUIADEFEXCUCIADOSRECURSOSDOPDDEv4FINAL.pdf</p> <p>BRASIL/FNDE. Sistema Eletrônico de Gestão do Transporte Escolar - SETE. https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pnate/sobre-o-plano-ou-programa/tese-sistema-pnate</p> <p>BRASIL/FNDE. Tutorial SIGPC - Prestação de contas online (vídeos 31 a 34): https://www.youtube.com/results?search_query=fnde+prest%C3%A7%C3%A3o+de+contas</p> <p>BRASIL/FNDE. PDDE Game. https://www.fnde.gov.br/educacaocorporativa/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=136&Itemid=197</p> <p>BRASIL/FNDE. PDDE Info - Consulta Escola (antigo PDDEREX) - (FNDE) https://semed.manaus.am.gov.br/wp-content/uploads/2022/03/5.Passo-a-Passo-para-utilizacao-do-consulta-escola.pdf</p> <p>BRASIL/FNDE. Primeiros passos para acessar o sistema PDDE Interativo. http://pddeinterativo.mec.gov.br/images/pdf/manuais/manual-interativo-pdde.pdf http://pddeinterativo.mec.gov.br/images/pdf/manuais/guia-rapido-para-preenchimento-do-diagnostico-2022.pdf</p> <p>BRASIL/FNDE. Clique Escola - (FNDE) informações. https://www.fnde.gov.br/index.php/acesso-a-informacao/institucional/area-de-imprensa/noticias/item/13482-acesse-dados-do-pdde-no-aplicativo-clique-escola</p> <p>BRASIL/FNDE. Tutorial Clique Escola.</p>
<p>BRASIL/FNDE. Resolução Nº 01, de 20 de abril de 2021. Estabelece diretrizes e orientações para o apoio técnico e financeiro na aquisição, utilização e monitoramento da gestão de veículos de transporte escolar, pelas redes públicas de educação básica dos municípios, dos estados e do Distrito Federal, no âmbito do Programa Caminho da Escola. https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/99-legislacao?download=14663:att-230421</p> <p>BRASIL/FNDE. Resolução nº 08, de 20 de maio de 2020. Estabelece os critérios de assistência financeira direcionada aos entes federados, por meio de emendas parlamentares individuais e de bancadas impositivas, a título de apoio a despesas de custeio, no âmbito da Política Pública de Transporte. https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/100-resolucoes?download=13884:resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-08-de-20-de-maio-de-2020</p> <p>BRASIL/FNDE. Resolução nº 01, de 06 de março de 2020. Dispõe sobre o recebimento das prestações de contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE, relativas à competência de 2019. Link: https://www.fnde.gov.br/index.php/centrais-de-conteudos/publicacoes/category/99-legislacao?download=13755:resolu%C3%A7%C3%A3o-n%C2%BA-01-de-06-de-mar%C3%A7o-de-2020</p> <p>MATERIAIS (vídeos e tutoriais/slides)</p> <p>Vídeos</p> <p>Vídeo. https://www.youtube.com/watch?v=yYKzFfM5qBU</p> <p>Vídeo. Orientações sobre as novas resoluções do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE): https://www.youtube.com/watch?v=1VmapOzwzk0</p> <p>Vídeo. Tutorial SIGPC - Primeiro acesso (vídeo 1) https://www.youtube.com/watch?v=qTPrdg0KqzM&list=PL1DvWZnqAtqjHWHNoCi5oo3WK-BW2-xt</p> <p>Vídeo. Cadastro e Atualização - PDDEWeb (FNDE) https://www.youtube.com/watch?v=yYKzFfM5qBU</p> <p>Vídeo. Orientações sobre as novas resoluções do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE): https://www.youtube.com/watch?v=1VmapOzwzk0</p> <p>Vídeo. Tutorial SIGPC - Primeiro acesso (vídeo 1-34)</p>	

**PLANO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA *IN LOCO*
PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE**

Equipe:	
Estado:	Coord.
Polo	Total de vagas
Município contemplados com vagas	
Período da capacitação	

EMENTA:	CH 4h
OBJETIVO GERAL:	
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	

CONTEUDO DA FORMAÇÃO (Destacar os temas e subtemas principais em tópicos)

METODOLOGIA APLICADA: descrição geral da atividade. Abordagem/estratégia metodológica – aula expositiva (com slides), vídeos, dinâmicas de grupos, estudos de caso, situações problemas, oficinas, dentre outras – aplicada a cada conteúdo a ser trabalhado.

RECURSOS DIDÁTICOS: listar vídeos, textos, informações sobre os programas etc., com seus respectivos links ou fontes de consulta.

MATERIAIS: listar equipamentos e materiais de consumo, em geral, que utilizará nos dias de formação, devidamente quantificados.

PROCEDIMENTOS AVALIATIVOS

ASSINATURA DA COORDENADORA ESTADUAL